

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

**ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN
WELTKRIEGS**

**ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE**

**ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE**

01/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Ce premier numéro de 2025 explore une période peu étudiée par l'archéologie en Suisse, celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quatre-vingts ans, quelques mois avant la fin de la guerre, le monde entier découvrait l'horreur des camps de concentration et l'ampleur des dévastations en Europe et ailleurs. Traumatisme planétaire, cette longue guerre a aussi marqué les esprits et le paysage en Suisse. À l'heure du retour des idéologies d'extrême droite, AS a souhaité participer à sa manière à ces commémorations au travers des témoignages propres à l'archéologie, complémentaires à ceux de l'histoire. Une façon d'évoquer la mémoire des victimes de la guerre dans notre pays – en attendant la réalisation du lieu de mémoire projeté au niveau national.

En refoulant 24 500 personnes à ses frontières avec une attitude restrictive entre 1942 et 1944, la Suisse a livré des êtres humains à un destin tragique, comme l'a montré le rapport final de la Commission Bergier en 2002. Elle a ainsi contribué à la réalisation des objectifs du régime nazi. En ce qui concerne la Société suisse de préhistoire, ancêtre d'AS, une étude récente de Joschka Meier a rappelé que les idées antisémites et racistes étaient courantes avant-guerre dans la communauté des archéologues suisses, et que ses liens avec l'archéologue nazi Hans Reinerth n'ont jamais été condamnés. Un réexamen de ces prises de position à la lumière des archives d'AS s'avère nécessaire. Quatre-vingts ans après la fin de la guerre, il est plus que temps de se distancer de ces théories, et de dire notre empathie pour les victimes des persécutions du régime hitlérien et leur descendance.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Diese erste Ausgabe von 2025 erforscht einen von der Archäologie in der Schweiz wenig beachteten Zeitraum, den des Zweiten Weltkriegs. Vor achtzig Jahren, wenige Monate vor Kriegsende, erfuhr die ganze Welt vom Schrecken der Konzentrationslager und dem Ausmass der Verwüstungen in Europa und anderswo. Dieser lange Krieg löste nicht nur ein weltweites Trauma aus, sondern hat auch das Bewusstsein und die Landschaft der Schweiz geprägt. In einer Zeit der Rückkehr rechtsextremer Ideologien hat AS auf ihre Weise an diesen Gedenkfeiern teilnehmen wollen, indem es mit archäologiespezifischen Aussagen jene der Geschichte ergänzt. So soll an die Kriegsoffer in unserem Land erinnert werden – bis die auf nationaler Ebene geplante Gedenkstätte fertiggestellt ist.

Indem sie zwischen 1942 und 1944 mit einer restriktiven Haltung 24 500 Personen an ihren Grenzen zurückwies, lieferte die Schweiz Menschen einem tragischen Schicksal aus, wie der Schlussbericht der Bergier-Kommission 2002 gezeigt hat. Damit trug sie zur Verwirklichung der Ziele des Nazi-Regimes bei. Was die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte, die Vorläuferin der AS, betrifft, so hat eine kürzlich erschienene Studie von Joschka Meier daran erinnert, dass antisemitisches und rassistisches Gedankengut in der Vorkriegszeit in der Gemeinschaft der Schweizer Archäologen üblich war und ihre Verbindungen zum Nazi-Archäologen Hans Reinerth nie verurteilt wurden. Eine Neuuntersuchung dieser Parteinahme im Lichte der Archive von AS erweist sich als notwendig. Achtzig Jahre nach Kriegsende ist es höchste Zeit, sich von diesen Theorien zu distanzieren und unsere Empathie für die Opfer der Verfolgung durch das Hitlerregime und ihre Nachkommen zum Ausdruck zu bringen.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Questo primo numero del 2025 esplora un periodo poco indagato dall'archeologia in Svizzera: la Seconda Guerra Mondiale. Ottant'anni fa, a pochi mesi dalla fine della guerra, il mondo intero scopriva l'orrore dei campi di concentramento e l'entità delle devastazioni in Europa e nel resto del mondo. Trauma globale, questa lunga guerra ha lasciato il segno nelle coscienze ma anche nel paesaggio della Svizzera. In un momento in cui le ideologie di estrema destra stanno tornando, AS ha voluto partecipare a queste commemorazioni a modo suo, utilizzando le testimonianze archeologiche per integrare quelle storiche. È un modo per evocare la memoria delle vittime della guerra nel nostro Paese, in attesa della creazione un memoriale progettato a livello nazionale.

Respingendo 24 500 persone alle sue frontiere con un atteggiamento restrittivo, tra il 1942 e il 1944, la Svizzera ha condannato degli esseri umani a un tragico destino, come ha dimostrato il rapporto finale della Commissione Bergier nel 2002. Così facendo, ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regime nazista. Per quanto riguarda la Società svizzera di preistoria, precursore di AS, un recente studio di Joschka Meier ha ricordato come le idee antisemite e razziste erano comuni nella comunità degli archeologi svizzeri prima della guerra e che i suoi legami con l'archeologo nazista Hans Reinerth non sono mai stati condannati. Queste posizioni devono essere riesaminate alla luce degli archivi di AS. A ottant'anni dalla fine della guerra, è giunto il momento di prendere le distanze da queste teorie e di esprimere la nostra empatia nei confronti delle vittime della persecuzione hitleriana e dei loro discendenti.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

Entdeckt
**7 ARCHÄOLOGIE DES
 ZWEITEN
 WELTKRIEGS**

**12 Römische Legionäre
 und polnische Soldaten
 in Vindonissa**
 Gemeinnützige Arbeit auf Aargauer
 Ausgrabungen im Zweiten Weltkrieg

**16 Der Zweite Weltkrieg in
 Schaffhausen – Ein Fall
 für die Archäologie**
 Ausgrabungen während des Kriegs
 und heute

**20 Das schwere Erbe der
 Dendrochronologie**
 Hans Reinerth, Nazi-Archäologe,
 und die Verwendung der Naturwis-
 senschaften in der Urgeschichts-
 forschung

Découvrir
**ARCHÉOLOGIE DE
 LA SECONDE
 GUERRE MONDIALE**

**Légionnaires romains et soldats
 polonais à Vindonissa**
 Des travaux d'utilité publique sur
 des chantiers argoviens durant la
 Seconde Guerre mondiale

**La Seconde Guerre mondiale à
 Schaffhouse – Un cas pour
 l'archéologie**
 Des fouilles pendant la guerre et
 des fouilles aujourd'hui

**Le lourd héritage de la dendro-
 chronologie**
 Hans Reinerth, archéologue nazi,
 et l'usage des sciences naturelles
 dans la recherche préhistorique

Scoprire
**ARCHEOLOGIA
 DELLA SECONDA
 GUERRA MONDIALE**

**Legionari romani e soldati polacchi
 a Vindonissa**
 Lavori di utilità pubblica sui can-
 tieri argoviesi durante la Seconda
 Guerra Mondiale

**La Seconda Guerra Mondiale a
 Sciaffusa: un caso per l'archeologia**
 Scavi durante la guerra e scavi oggi

**La pesante eredità della
 dendrocronologia**
 Hans Reinerth, archeologo nazista,
 e l'utilizzo delle scienze naturali
 nella ricerca preistorica

12

16

20

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon	Éclairage Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon	Approfondimento Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon
33	Im Gespräch Die Kunst der Kulturvermittlung	Converser L'art de la médiation culturelle	In dialogo L'arte della mediazione culturale
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Fluchtkarte aus Flugzeugrumpf gefishcht	Trouvaille Un foulard d'évasion repêché dans une carlingue	La scoperta Una mappa di fuga ripescata in una carlinga
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Ausflug Bücher	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Excursion Livres	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Escursione Libri
51	Impressum	Impressum	Impressum

Entdeckt

ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN WELTKRIEGS

Découvrir

ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Scoprire

ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Geländepanzerhindernis (GPH) aus Steinblöcken an der Nordseite des Bernina-Passes bei Pontresina (GR). Diese Form eines GPH ist im Bündnerland noch an mehreren Passübergängen nachweisbar.

Obstacle antichar fait de blocs de pierre dressés du côté nord du col de la Bernina, près de Pontresina (GR). Cette forme de ligne défensive peut être observée près de plusieurs autres cols des Grisons.

Ostacoli dello sbarramento anticarro in blocchi di pietra sul lato nord del Bernina, presso Pontresina (GR). Questa forma di linea difensiva si trova ancora in prossimità di diversi passi alpini nei Grigioni.

Das Infanteriewerk A 8400 Fieudo sopra am Südabhang des Gotthards stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und ist aus sorgfältig gehauenen Steinquadern errichtet. Obwohl technisch veraltet, war es auch im Zweiten Weltkrieg noch im Einsatz. L'ouvrage d'infanterie A 8400 Fieudo sopra, sur le versant sud du Gothard, a été érigé avant le Première Guerre mondiale avec des blocs de pierre soigneusement taillés. Bien qu'obsolète sur le plan technique, il fut utilisé encore pendant la Deuxième Guerre mondiale.

L'opera di fanteria A 8400 di Fieudo sopra, sul versante sud del Gottardo, risale a prima della Prima Guerra Mondiale ed è costruito con blocchi di pietra accuratamente sbazzati. Anche se tecnicamente obsoleto, era ancora in uso durante la Seconda Guerra Mondiale.

Das Geländepanzerhindernis (GPH) in Näfels (GL) ist als lineares Element im Gelände gut erkennbar. Im Inventar ADAB sind insgesamt 259 solcher Hindernislinien erfasst.

Le fossé antichar de Näfels (GL) se remarque clairement dans le paysage. Pas moins de 259 de ces lignes défensives sont recensées dans l'inventaire ADAB.

L'ostacolo anticarro a Näfels (GL) è chiaramente riconoscibile come elemento lineare nel terreno. Nell'inventario ADAB sono registrate un totale di 259 linee difensive di questo tipo.

Viele Waffenstellungen sind kunstvoll getarnt, zum Beispiel als Felsblock. Meist waren dies so genannte «Friedenstarnungen». Im Kampf war diese Installation nur hinderlich.

De nombreuses pièces d'artillerie étaient soigneusement camouflées, comme ici sous la forme d'un gros rocher. Appelées «camouflages de paix», ces installations ne faisaient que gêner au combat.

Molte postazioni di tiro sono abilmente mimetizzate, ad esempio come un masso. Chiamate «mimetizzazioni di pace», in battaglia, queste installazioni erano solo un impedimento.

Ausschnitt aus einem Bilderzyklus von Willy Koch an den Decken diverser Diensträume des Kommandopostens Selgis im Muotathal (SZ).

Extrait d'un cycle d'images de Willy Koch peint sur les plafonds de divers locaux de service du poste de commandement de Selgis dans le Muotathal (SZ).

Estratto di un ciclo pittorico di Willy Koch sui soffitti di diversi locali di servizio del posto di comando di Selgis nella Muotathal (SZ).

Der Infanteriebunker Schwarzwasserstelz (AG) wurde 1939 auf den Ruinen der ehemaligen Burg Wasserstelz (12.-14. Jh.) errichtet. Er steht auf einem kleinen Felsblock im Rhein.

Le bunker d'infanterie Schwarzwasserstelz (AG) fut construit en 1939 sur les ruines du bourg médiéval de Wasserstelz (12^e-14^e s.). Il se trouve sur un rocher au milieu du Rhin.

Il bunker di fanteria Schwarzwasserstelz (AG) fu costruito nel 1939 sulle rovine dell'antico castello di Wasserstelz (XII-XIV sec.). Si trova su un piccolo masso nel Reno.

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Während die meisten kriegsführenden Länder abrüsteten, behielt die Schweiz ihre Kampf- und Wehrbauten. Mit der Einführung der «Armée 95» wurden rund 14 000 dieser Objekte ausser Dienst gestellt. Das «Inventar der historischen Kampf- und Führungsbauten» (ADAB) legt das Erhaltungsziel der Objekte fest (integral erhalten, teilweise erhalten oder dokumentieren). Seit Mitte 2023 sind die Inventarblätter von rund 7400 Wehrbauten online einsehbar (www.ar.admin.ch/de/adab-hobim-de) mit Informationen zur (taktischen und technischen) Planung, zum Bau und zur weiteren Nutzung. **Thomas Bitterli**, Beauftragter des Kompetenzzentrums Denkmalschutz armasuisse Immobilien.

La Seconde Guerre mondiale a pris fin il y a juste 80 ans. Alors que la plupart des pays engagés dans le conflit ont désarmé, la Suisse a conservé ses ouvrages de défense et de combat. Avec l'introduction du programme «Armée 95», 14 000 d'entre eux ont toutefois été mis hors service. L'«Inventaire des ouvrages historiques de combat et de commandement» (ADAB) définit les objectifs de conservation de chacun de ces ouvrages: conservation intégrale, partielle ou simple documentation. Depuis 2023, environ 7400 fiches peuvent être consultées en ligne (www.ar.admin.ch/fr/adab-hobim-fr). Elles contiennent des informations sur la planification tactique et technique, la construction et l'usage après la guerre de ces ouvrages.

Thomas Bitterli, responsable du Centre de compétences Protection des monuments historiques, armasuisse Immobilier.

La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa 80 anni fa. Mentre la maggior parte dei Paesi in guerra hanno smantellato i loro armamenti, la Svizzera mantenne le sue opere di combattimento e di difesa. Con l'introduzione di «Esercito 95», circa 14 000 di questi edifici sono stati dismessi. L'«Inventario degli edifici storici di combattimento e comando» (ADAB) definisce l'obiettivo di conservazione delle strutture (interamente conservate, parzialmente conservate o documentate). Dalla metà del 2023, possono essere consultate online circa 7400 schede (www.ar.admin.ch/it/adab-hobim-it) con informazioni sulla pianificazione tattica e tecnica, la costruzione e l'utilizzo post bellico di queste strutture. **Thomas Bitterli**, responsabile del Centro di competenza Protezione dei monumenti storici, armasuisse Immobili.

Römische Legionäre und polnische Soldaten in Vindonissa

Trotz schwieriger Zeitläufe fanden am berühmten «Schutthügel» von Vindonissa-Windisch (AG), der riesigen Abfallhalde des römischen Legionärlagers, auch während des Zweiten Weltkriegs archäologische Grabungen statt. 1941 kam es dabei zum Einsatz polnischer Soldaten, die damals in der Schweiz interniert waren. Von Jürgen Trumm

1 Pause im Frühjahr 1941 am «Schutthügel» von Vindonissa. Die polnischen Soldaten tragen das Barett der ehemaligen Uniform, während ganz links der Vorarbeiter Karl Hürbin mit «zivilem» Hut steht. Vorne 2. v. r.: Józef Paradowski.

Une pause durant les travaux sur l'accumulation de décombres romains (Schutthügel) de Vindonissa, au printemps 1941. Les soldats polonais internés portent le béret de leur ancien uniforme, alors que le contremaître Karl Hürbin, tout à gauche, porte un chapeau «civil». Au premier rang, 2^e depuis la droite: Józef Paradowski.

Pausa nella primavera del 1941 al cumulo di macerie detto Schutthügel di Vindonissa. I soldati polacchi indossano il berretto della loro vecchia uniform, mentre il caposquadra Karl Hürbin, tutto a sinistra, indossa un cappello «civile». in prima fila, 2^o da destra: Józef Paradowski.

Schicksale im Zweiten Weltkrieg

Betritt man den Friedhof der Aargauer Gemeinde Gebenstorf, steht man nach wenigen Metern vor einem Gemeinschaftsgrab: Sechs Granitstelen mit je einem Bronzeadler und der Aufschrift «DSP», oftmals frisch geschmückt mit rot-weißen Schleifen und Kerzen. Auf den im Boden eingelassenen Grabplatten stehen fremdklingende Namen, dazu jeweils die Bezeichnung des militärischen Dienstgrades. Hier liegen Angehörige der Zweiten Polnischen Schützendivision (2 *Dywizja Strzelków Pieszych*), die während der Zeit ihrer Internierung in der Schweiz verstarben und bestattet wurden. Während des Frankreichfeldzuges (10. Mai bis 25. Juni 1940) kesselte die deutsche Wehrmacht diese und Tausende weiterer polnischer Soldaten zusammen mit französischen Truppen am Doubs ein. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 überschritten die alliierten Truppen geschlossen die nahe gelegene Grenze bei Goumois (JU), um nach ihrer Entwaffnung in der Schweiz Zuflucht zu finden. Mehr als 12 000 polnische Soldaten mussten anschliessend auf Schweizer Gebiet interniert werden. Zunächst waren sie in zentralen Grosslagern, später dann in kleineren Unterkünften, verteilt über die ganze Schweiz, untergebracht. Viele der Internierten versuchten noch während des Krieges, sich im unbesetzten Frankreich oder in England den polnischen Exiltruppen anzuschliessen. Nach ihrer offiziellen Entlassung bei Kriegsende blieben rund 1000 polnische Soldaten in der Schweiz. Nur ein Teil kehrte in die nunmehr weitgehend von der Roten Armee besetzten Heimat zurück.

Arbeiten für die Allgemeinheit und die Archäologie

Sofern gesund, verpflichtete man die zunächst in einfachen Holzbaracken untergebrachten Männer alsbald zu gemeinnützigen Arbeiten. Sie bauten Feldbefestigungen, erstellten Feld- und Waldwege (von den Einheimischen später «Polenwege» genannt), stachen Torf oder legten im Zuge der «Anbauschlacht» Drainagen und Entwässerungen an. Weniger bekannt ist, dass internierte polnische und italienische Soldaten fallweise auch auf archäologischen Ausgrabungen zum Einsatz kamen – dies vorzugsweise an Fundplätzen, die in den Friedensjahren zuvor mit Hilfe des Freiwilligen Arbeitsdienstes (FAD) untersucht worden waren. Für deren weitere Erforschung während des Kriegs wurden dann aber dringend Arbeitskräfte benötigt. Auch im Aargau kam es auf diese Weise zum Einsatz polnischer Internierter, so im Frühjahr 1941 am «Schutthügel» von *Vindonissa*.

Légionnaires romains et soldats polonais à Vindonissa

Malgré les temps difficiles, des fouilles archéologiques ont eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale à *Vindonissa*-Windisch (AG), sur l'accumulation de décombres du camp légionnaire romain (1^{er} siècle apr. J.-C.). En 1941, des soldats polonais internés en Suisse et astreints à des travaux d'utilité publique ont été mis à contribution. Les journaux de fouilles, les rapports et les photographies de l'époque offrent un aperçu du destin de ces personnes. Dans le cimetière de Gebenstorf (AG) se trouvent aujourd'hui encore les sépultures de six soldats polonais décédés en Suisse, loin de leur patrie.

Legionari romani e soldati polacchi a Vindonissa

Nonostante i tempi difficili, durante la Seconda Guerra Mondiale si svolsero scavi archeologici presso il «cumulo di macerie» di *Vindonissa*-Windisch (AG), un'antica discarica dell'accampamento legionario romano risalente al I secolo d.C. Nel 1941, ai lavori parteciparono anche soldati polacchi internati in Svizzera, obbligati a svolgere attività di pubblica utilità. I diari, i rapporti di scavo e le fotografie dell'epoca ci permettono di conoscere il destino di queste persone. Nel cimitero di Gebenstorf (AG) si trovano ancora le tombe di sei soldati polacchi morti in Svizzera lontano dalla loro patria.

2 In diesem Gemeinschaftsgrab im Friedhof von Gebenstorf (AG) ruhen sechs polnische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz verstarben.

Dans cette sépulture commune du cimetière de Gebenstorf (AG) reposent six soldats polonais morts en Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale.

In questa sepoltura collettiva nel cimitero di Gebenstorf (AG) riposano sei soldati polacchi morti in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale.

3 Polnische Internierte an der mächtigen Profilwand des teilweise abgegrabenen «Schutthügels». Vorne rechts Holzkonstruktionen der römischen Hangverbauung.

Des internés polonais au pied de l'imposante accumulation de décombres romains en cours de fouilles. Au premier plan à droite, les renforts de pente en bois d'époque romaine.

Internati polacchi presso l'imponente profilo di scavo del «cumulo di macerie» parzialmente scavato. In primo piano a destra, strutture in legno del sostegno del pendio di epoca romana.

Ausgrabungshelfer am «Schutthügel» und bei einem römischen Gutshof

Der «Schutthügel» ist eine riesige Abfallhalde an der steilen Geländestufe hinunter zur Aare. Römische Soldaten entsorgten hier während der Besatzungszeit des Legionslagers im 1. Jh. n. Chr. ihren Unrat. Dazu kamen grosse Mengen an Bauschutt, der regelmässig bei Abriss- und Neubaumassnahmen im Lager anfiel. Seit 1897 fanden am «Schutthügel» mehr oder weniger systematische «Abgrabungen» zum Zweck der Gewinnung von Fundmaterial statt. Die Arbeiten führten seinerzeit zumeist Patienten der benachbarten kantonalen Heil- und Pflgeanstalt Königsfelden unter Anleitung von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Pro Vindonissa (GPV) durch. Während des Zweiten Weltkriegs fehlte es zunehmend an Geld und Personal, um diese Untersuchungen fortsetzen zu können. Rudolf Laur-Belart (1898–1972), damals

Präsident der GPV, gelangte deshalb an das Eidgenössische Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung (EKIH) mit der Bitte um Abstellung von polnischen Internierten aus dem nahegelegenen Lager Gebenstorf. In Bern war man zunächst skeptisch. Schliesslich erreichte Laur-Belart mit dem ihm eigenen politischen Gespür, dass die Behörden doch noch einwilligten: Er verwies auf den anfallenden Abraum aus dem «Schutthügel», der nach Heraussuchen der römischen Funde als wertvoller Dünger auf nahegelegene Felder verbracht werden könne.

Dank eines Tagebuchs des damaligen Vorarbeiters Karl Hürbin, der im Auftrag der GPV seinerzeit die Arbeiten überwachte, sind wir über die nachfolgenden Ereignisse recht gut informiert. So kamen am 20. März 1941 insgesamt 23 polnische Internierte «und 2 Mann Bewachung» an den «Schutthügel». Sie arbeiteten zeitgleich mit Patienten der Klinik Königsfelden, aber räumlich getrennt von ihnen auf den Ausgrabungen. Einige Schwarz-Weiss-Fotografien aus dem Archiv der GPV zeigen polnische Internierte auf der Baustelle unmittelbar beim Damm der Bahnlinie Brugg-Baden. Durch einen glücklichen Zufall lässt sich einer der auf den Fotos abgelichteten Soldaten mit grösster Wahrscheinlichkeit identifizieren. Es ist Józef Paradowski (1915–1952), dessen in der Schweiz lebender Sohn Stefan sich intensiv mit der Geschichte der polnischen Internierten beschäftigt (vgl. Literatur). Józef Paradowski stammte aus Szewna, heute ein Teil der Stadt Ostrowiec nordöstlich von Krakau. Nach dem Krieg wanderte er zusammen mit seiner Schweizer Frau und den drei Kindern nach Australien aus, wo er 1952 bei einem Verkehrsunfall verstarb.

Für ein Taggeld von einem Franken arbeiteten die Internierten von Montag bis Samstag jeweils zwischen 8:00 Uhr und 16:15 Uhr. Zunächst lief alles gut. Laut Grabungstagebuch waren die polnischen Soldaten rasch «gut eingearbeitet» und achteten auf die Funde. Doch schon wenige Wochen später hatte sich die Situation geändert. Nun beklagte sich Karl Hürbin, dass «es sich mit diesen Burschen nicht lohnt». Auch Rudolf Laur-Belart bemerkte in seinem jährlichen Grabungsüberblick, dass «die polnischen Arbeitskräfte selbst den bescheidenen Anforderungen einer solchen Unternehmung leider nicht entsprachen». So endete der Einsatz der internierten Polen am «Schutthügel» bereits Anfang Mai 1941. In den zeitgenössischen Archivalien und publizierten Berichten findet sich indes kein verständiges Wort für die sicherlich schwierige Situation der internierten Soldaten. Während ihre Heimat von einer fremden Militärmacht besetzt wurde, sassen sie handlungsunfähig in der Schweiz und

4 Polnische Internierte beim Gruppenfoto während der Ausgrabung am römischen Gutshof Bellikon (AG) im Herbst 1941.

Photo de groupe des internés polonais prise lors des fouilles de la villa romaine de Bellikon (AG), en automne 1941.

Foto di gruppo degli internati polacchi durante lo scavo della villa rustica di Bellikon (AG) nell'autunno 1941.

gingen einer vielleicht aus ihrer Sicht wenig sinnvollen Arbeit nach. Besser bewertet wurde hingegen der Einsatz weiterer polnischer Internierter. Im Spätherbst 1941 waren sie bei der Ausgrabung am römischen Gutshof von Bellikon (AG), knapp 15 km südöstlich von Windisch, unter Leitung des späteren Zürcher Denkmalpflegers Walter Drack tätig. Otto Hunziker, damals Mitglied der Vereinigung für Heimatkunde des Bezirks Baden und für die Planaufnahmen der Grabung verantwortlich, notierte anerkennend, dass sich die zwölf polnischen Soldaten «willig und mit Interesse der oft mühsamen Tätigkeit unterzogen».

Eine Erinnerung: Die letzte Ruhestätte im Aargau

Bis zu seiner Schliessung im Jahr 2022 hielt das Polenmuseum im Schloss Rapperswil (SG) auch die Erinnerung an die in der Schweiz internierten polnischen Soldaten während dem Zweiten Weltkrieg fest. Eine Nachfolge-Institution ist derzeit offenbar nicht in Sicht. Umso wichtiger ist es, dass die sechs Grabstelen im Friedhof von Gebenstorf auch weiterhin an dieses historische Kapitel erinnern, das zugleich ein Stück archäologischer Forschungsgeschichte ist. Gemäss Akten des Gemeindegarchivs stammten fünf der hier bestatteten Soldaten aus dem Internierungslager Gebenstorf, ein weiterer aus dem benachbarten «Stammlager» in Dättwil (AG). Den Aufschriften der Grabplatten ist zu entnehmen, dass die meisten Männer noch recht jung waren – zwischen 22 und 38 Jahre – als sie starben. Nähere Angaben zu den Todesursachen sind nicht bekannt, doch ist zu vermuten, dass viele der polnischen Soldaten bereits physisch und psychisch gezeichnet waren, als sie in der Schweiz

interniert wurden. Soziale Isolation, Heimweh sowie eine eher bescheidene Verpflegung bei körperlich anstrengender Arbeit dürften bei einigen von ihnen zu einem verfrühten Ableben fern der Heimat geführt haben.

Jürgen Trumm ist Leiter Ausgrabungen Vindonissa bei der Kantonsarchäologie Aargau. juergen.trumm@aag.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904851

Danksagung

Für freundliche Auskünfte zur Lebensgeschichte seines Vaters danke ich Stefan Paradowski (Lachen SZ).

Abbildungsnachweise

KA AG: Archiv, Foto-Nr. V.03.1/17 (1), Foto-Nr. V.03.1/18 (3), Foto-Nr. Bli.41.1/78 (4), Jürgen Trumm (2).

Literatur und Quellen

C. Belart, Viele von ihnen weinten. Polnische Internierte in der Schweiz und insbesondere in der Gemeinde Thalheim (AG) während des Zweiten Weltkriegs. *Argovia* 118, 2006, 47–63.

R. Mullis und H.R. Fuhrer, Die Internierung polnischer Soldaten in der Schweiz 1940–1945. *Militärgeschichte zum Anfassen. Dokumentation* 16, Zürich 2003.

S. Paradowski, Polnische Internierte im Linthgebiet. *Marchring*-Heft 68, 2021, 1–106, bes. 44–47 (zu Józef Paradowski).

D. Steigmeier, Eigene und fremde Soldaten in grosser Zahl. In: D. Sauerländer und A. Steigmeier, «Wohlhabenheit wird nur wenigen zu Theil». Aus der Geschichte der Gemeinde Gebenstorf, Gebenstorf 1997, 110–123.

Schweizerisches Bundesarchiv Bern, Dossier E5791#1000/949#1686 (Internierungslager Gebenstorf).

Gemeindegarchiv Gebenstorf, Dossier C.403.1 und C.422.2 (Protokolle Einwohnergemeinde-Versammlung und Gemeinderat 1941–1945).

Der Zweite Weltkrieg in Schaffhausen – Ein Fall für die Archäologie

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs sicherte die Schweizer Armee die Landesgrenze entlang des Rheins. Als Grenzkanton war Schaffhausen zwischen 1944 und 1945 von unbeabsichtigten Luftangriffen durch die Alliierten betroffen. Spuren der Bombardierung kommen heute durch die Archäologie wieder ans Tageslicht.

Von Amelie Alterauge und Katharina Schäppi

Der Kanton Schaffhausen liegt grösstenteils rechts des Rheins und war damit im Zweiten Weltkrieg dem Zugriff durch das Dritte Reich im Norden direkt ausgesetzt. Die exponierte Lage hatte zur Folge, dass die Alliierten den Kanton bei Luftangriffen mehrfach irrtümlicherweise für deutsches Gebiet hielten und ihn bombardierten. Vor allem die Bombardierung der Stadt Schaffhausen am 1. April 1944 hat tiefgreifende Spuren hinterlassen. 80 Jahre später werden gleich mehrere der damals zerstörten Areale neu

überbaut. Die Archäologie hat nun die Aufgabe, die Zeugen der Verheerung zu dokumentieren, bevor sie durch die Bautätigkeiten endgültig verschwinden. Dies ist eine Chance, die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Schaffhausen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Gesicherte Grenzen

Zunächst verlief die nördliche Verteidigungslinie der Schweiz entlang des Rheins. Die Armee befestigte das

1 Blick auf die bombardierte Stadt Schaffhausen mit den Industriearealen am Rhein.

Vue de la ville de Schaffhouse bombardée, notamment la zone industrielle au bord du Rhin.

Veduta della città di Sciaffusa bombardata con la zona industriale lungo il Reno.

linke Ufer des Flusses mit paarweise angelegten Bunkern. Einen davon baute sie 1936 auf dem Kirchhügel Burg, vis-à-vis der Altstadt von Stein am Rhein. Über 1600 Jahre zuvor wählte das römische Militär denselben strategisch wichtigen Ort, um das Kastell *Tasgetium* zu errichten und damit den Limes zu sichern. Beim Bunkerbau kamen Reste der nördlichen Umfassungsmauer des römischen Kastells zum Vorschein. Im Zuge strategischer Erwägungen verlegte die Schweizer Armee die Verteidigungslinie ab 1939 nach Süden in die sogenannte Limmatstellung. Grosse Teile der Ost- und Nordwestschweiz wären demzufolge im Kriegsfall aufgegeben worden.

Bomben auf Schaffhausen

Infolge eines Navigationsfehlers wurde Schaffhausen am 1. April 1944 Ziel eines amerikanischen Luftangriffs, der 40 Todesopfer forderte und einen Schaden von rund 40 Millionen Franken verursachte. Vom Bodensee herkommend überflogen die Flugzeuge in drei Staffeln den Cholfirst und die Stadt, welche die Piloten für das ebenfalls am Rhein gelegene deutsche Ludwigshafen hielten. Rund 380 Spreng- und Brandbomben fielen in der Folge auf das Schaffhauser Stadtzentrum nieder. Am schlimmsten traf es den Bahnhof, Teile der südlichen Altstadt, den westlichen Teil der Innenstadt und das Mühlenquartier direkt am Rhein. Weitere 800 Bomben schlugen in bewaldetem Gebiet in der unmittelbaren Umgebung ein. Die Bomber zielten vor allem auf die Infrastruktur und grosse Industriebetriebe. Es kamen aber auch Wohnhäuser zu Schaden. Noch heute sind in einigen Gebäuden die Schäden von damals sichtbar, zum Beispiel in Form von angekohlten Dachbalken oder Einschlagslöchern.

Ogleich auch andere Orte in der Region bombardiert wurden – so Thayngen am 25. Dezember 1944 und Stein am Rhein am 22. Februar 1945 – hat sich insbesondere der Angriff auf die Stadt Schaffhausen tief ins Gedächtnis der Schweiz eingebrannt. Militär, Feuerwehr und Luftschutz suchten in den Trümmern nach Toten und Verletzten und sicherten einsturzbetroffene Gebäudeteile. Innerhalb kurzer Zeit begann die Stadt mit den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten: Man war bestrebt, Baulücken möglichst rasch zu schliessen und gleichzeitig das Altstadtbild bestmöglich zu erhalten. So wurden einzelne Ersatzbauten mit historisierenden Elementen wie Fachwerk und Erkern ausgestattet. Zudem sah die neue Bebauungsstrategie der Stadtverwaltung vor, Industriebetriebe abseits der Altstadt und des Rheins anzusiedeln. Die Bombardierung hatte demnach einen entscheidenden Einfluss auf die weitere städtebauliche Entwicklung.

La Seconde Guerre mondiale à Schaffhouse – un cas pour l'archéologie

La frontière suisse le long du Rhin fut renforcée militairement au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1944 et 1945, Schaffhouse, canton qui s'étend en grande partie au nord du Rhin, subit par erreur des attaques aériennes de la part des Alliés. Les traces de ces bombardements refont aujourd'hui surface à l'occasion de nouvelles constructions: cratères de bombes, épaves d'avions, restes de bâtiments détruits font ainsi l'objet d'interventions archéologiques. De manière indirecte, les mesures liées à l'économie de guerre ont également mené à la découverte et à la fouille de nouveaux sites archéologiques.

La Seconda Guerra Mondiale a Sciaffusa – un caso per l'archeologia

All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il confine svizzero lungo il Reno era militarmente sorvegliato. In quanto cantone di confine, Sciaffusa fu colpita da bombardamenti aerei accidentali da parte degli Alleati tra il 1944 e il 1945. Oggi, grazie all'archeologia, le tracce di quegli eventi stanno riaffiorando: dai crateri delle bombe ai resti di aerei precipitati, fino ai nuovi edifici che fanno riapparire le macerie di quelli distrutti. Indirettamente, le misure legate all'economia di guerra hanno favorito la scoperta e lo scavo di nuovi siti archeologici.

Die Bomben trafen auch das Museum zu Allerheiligen und das Naturhistorische Museum. In einer beispiellosen Rettungsaktion hat die Schaffhauser Bevölkerung Gemälde, Altarbilder und Tierpräparate aus den brennenden Gebäuden gerettet. Dennoch gingen beträchtliche Teile der Sammlungen in Flammen auf oder nahmen durch das Löschwasser Schaden. Die archäologische Sammlung im Erdgeschoss blieb glücklicherweise verschont. Das Diorama mit der Nachbildung der altsteinzeitlichen Kesslerloch-Höhle war schon damals ein Herzstück der Ausstellung. Durch eine Brandbombe vor dem Fenster wurden die Scheiben zertrümmert und im Panoramabild der eiszeitlichen Landschaft entstand ein Brandloch. Noch heute liegen – unsichtbar für Besuchende und unerreichbar für Staubsauger – Scherben unter der Stützkonstruktion des Dioramas.

2 Wrackteile des abgestürzten Bombers bei Hemishofen.

Fragments de l'épave du bombardier qui s'est écrasé près de Hemishofen.

Frammenti del relitto del bombardiere precipitato vicino a Hemishofen.

Abgestürzt und aufgesammelt

Nach Kriegsende wurde das auf Schweizer Boden befindliche amerikanische Kriegsgerät, darunter Flugzeugtrümmer oder Kampfmittel, in die USA überführt oder von Almetallhändlern verschrottet. Meist ist ihre Anwesenheit nur durch Fotografien, Filmaufnahmen und Akten dokumentiert.

Eine Ausnahme im Kanton Schaffhausen stellen Reste eines abgestürzten Bombers des Typs B-24 *Liberator* im Wald bei Hemishofen dar. Er war als Teil des 756. Bomberschwadrons der US-Luftwaffe am Morgen des 20. Juli 1944 in Süditalien losgeflogen, um die Maybach Panzermotorenwerke in Friedrichshafen am Bodensee zu bombardieren. Über dem See geriet das Flugzeug mit dem Spitznamen «Hell's Bells» und neun Mann Besatzung unter Flak-Beschuss. Die Crewmitglieder sprangen mit dem Fallschirm

ab, wurden jedoch auf deutschem Territorium aufgegriffen und exekutiert oder ertranken im Bodensee. Das nunmehr führerlose Flugzeug flog weiter und explodierte über der Landesgrenze. Auf Schweizer Gebiet gingen unter anderem das Seitensteuer und das Heckleitwerk nieder, die später verschrottet wurden. Ein ehrenamtlicher Sonden-gänger suchte in den letzten zwei Jahren die Absturzstelle systematisch ab und barg zahlreiche Wrackteile, Munition und persönliche Gegenstände. In aufwändiger Recherchearbeit hat er das Schicksal des Bombers und seiner Besatzung rekonstruiert. Die Funde sind nun bei der Kantonsarchäologie Schaffhausen eingelagert.

Kampf gegen den Hunger

Um die Lebensmittelproduktion in der Schweiz zu sichern, ergriffen die Behörden während der Kriegsjahre allorts Massnahmen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge. Für die Archäologie bedeutete dies, dass bis dato unbewirtschaftete Flächen unter den Pflug kamen und dadurch Fundstellen in Gefahr gerieten. So erging es auch der hallstattzeitlichen Grabhügelgruppe von Hemishofen-Sankert, die bis dahin im Wald lag. Das

3 Im Zuge der Anbauschlacht eingeebnete (gestrichelt) und noch existierende Grabhügel von Hemishofen-Sankert.

Tumuli de Hemishofen-Sankert.

En pointillé, ceux qui ont été aplanis dans le cadre du plan Wahlen.

Tumuli di Hemishofen-Sankert spianati in occasione del piano Wahlen (tratteggiati) e quelli ancora esistenti.

4 Ausgrabungen im Rhyhof-Areal in Schaffhausen. Die Kellermauern zeigen starke Brandspuren.

Fouilles archéologiques sur le site de Rhyhof à Schaffhouse. Les murs de la cave présentent d'importantes traces d'incendie.

Scavi archeologici sul sito di Rhyhof a Sciaffusa. I muri della cantina presentano importanti tracce d'incendio.

Schaffhauserische Industriepflanzwerk liess 1943 auf der Hälfte der Nekropole die Bäume roden und 17 Hügel ein-ebnen. Zuvor hatten Arbeitskräfte der Kantonalen Forstverwaltung eine Notgrabung durchgeführt. Bis heute ist dieser Bereich intensiv bewirtschaftetes Ackerland, während die restlichen Grabhügel im Wald von der Anbau-schlacht verschont blieben.

Ausgraben im Gestern

In der Nachkriegszeit wurden auf den bombardierten Arealen am Rande der Altstadt von Schaffhausen billige Ersatzbauten errichtet. Im Areal Rhyhof stand bis zum 1. April 1944 unter anderem die Lederwarenfabrik Kessler. Die zerstörten Gebäude hat man danach bodeneben abgebrochen, die Keller mit Schutt verfüllt und 1951 ein charmeloses Mehrfamilienhaus und Werkhallen gebaut. Diese mussten 2024 einer Neuüberbauung weichen. Unter den Betonböden deckte der Bagger die vorkriegszeitlichen Kellermauern auf, an denen sich eindrücklich die Folgen der Bombeneinschläge zeigten: Die Mauern aus Kalkstein waren stellenweise durch grosse Hitze- einwirkung stark gerötet. Der Schutt war offenbar sorgfältig ausgelesen worden, denn es fand sich nur wenig Hausrat, darunter ein paar Blechdosen mit Schuhcreme und der Deckel einer Ovomaltine-Büchse.

Die Bombardierung der Stadt beschäftigt die Archäolog*innen auch auf einer laufenden Grabung im Areal der ehemaligen Kammgarnfabrik, direkt am Rhein gelegen. Einige der Hallen, in denen Wollgarn hergestellt worden war, wurden 1944 ebenfalls zerstört. Jetzt, beim Bau einer Tiefgarage an dieser Stelle, treten deren Fundamente wieder zutage. Diesen Sommer startet zudem

eine weitere Grabung beim Schulhaus Steig. Auch dieses Gebiet, etwas ausserhalb der Stadt, befand sich in der Flugbahn der Bomber. Die erst 1895 errichtete Kirche Steig geriet unter Beschuss. Neben den Grundmauern der zerstörten Kirche erwarten die Archäolog*innen auch eine mittelalterliche Kapelle mit zugehörigem Friedhof.

Herausforderung und Chance

Viele Ereignisse der Kriegsjahre verschwinden nach und nach aus dem kollektiven Gedächtnis. Die Spuren zu dokumentieren, die sie in der Landschaft oder im Stadtbild hinterlassen haben, ist für die Archäologie Herausforderung und Chance zugleich: Die Hinterlassenschaften der Bau- und Sachkultur ergänzen die mündlichen Aussagen von Zeitzeugen sowie die gut aufgearbeiteten Bild- und Schriftquellen.

Amelie Alterauge, Projektleiterin Auswertungsprojekte, und **Katharina Schäppi**, Kantonsarchäologin, Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Kantonsarchäologie Schaffhausen

amelie.alterauge@sh.ch; katharina.schaepi@sh.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904855

Abbildungsnachweise

Stadtarchiv Schaffhausen: StadtASH J 02.25.40/03 (1); KASH (2, 3, 4); Luftbild © swisstopo (3).

Literatur

M. Wipf, Die Bombardierung von Schaffhausen – ein tragischer Irrtum. Schaffhausen, 2019.

D. Egger, Fremde Flugzeuge in der Schweiz 1939–1945. Widnau, 2018.

www.warbird.ch

Le lourd héritage de la dendrochronologie

Le parcours de Hans Reinerth, l'un des principaux protagonistes de l'archéologie nazie, offre une perspective intéressante sur l'usage des sciences naturelles dans la pratique de la Préhistoire lacustre. Il révèle des filiations méthodologiques inattendues entre la recherche allemande et suisse, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Par Géraldine Delley

1 Vue de la palissade de l'habitat d'Egolzwil 2 en cours de fouilles en 1932-1933.

Blick auf die Palisade der Siedlung Egolzwil 2 1932/33.

Veduta delle file di pali dell'insediamento di Egolzwil 2 in corso di scavo tra il 1932 e il 1933.

Les sciences naturelles et le renouveau de la Préhistoire allemande

C'est au sein de l'*Urgeschichtliches Forschungsinstitut* de Tübingen (UFI), une institution scientifique privée fondée par le géologue Rudolph R. Schmidt en 1921, que Hans Reinerth fait ses premières armes. Il devient par la suite professeur à l'Université de Berlin et chef du *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte*, l'un des deux organismes qui régissaient la recherche archéologique sous le III^e Reich (voir encadré p. 22). Les approches mises en œuvre par l'Institut de recherche sur la Préhistoire de Tübingen sont alors considérées comme novatrices. Les méthodes de fouilles y accordent une place importante aux sciences naturelles, tout en innovant dans d'autres domaines comme la fouille en caissons étanches (palplanches), l'usage systématique de la documentation photographique ou encore la diffusion de la connaissance auprès du public par des expositions, des films et des reconstitutions à l'échelle 1/1.

Entre 1921 et 1923, Reinerth fouille plusieurs sites palustres et lacustres du Federsee, dans le sud de l'Allemagne, et rédige une thèse de doctorat sur la chronologie du Néolithique de cette région. Dans ses travaux, il envisage l'étude des restes végétaux comme un moyen de replacer les sites dans leur cadre naturel et de tirer des conclusions sur les sociétés qu'il étudie. Défenseur de ce qui s'apparente à une forme de déterminisme environnemental, il considère que le paysage et le climat ont non seulement influencé les choix et les comportements des populations préhistoriques, mais qu'ils permettent également d'expliquer aisément les contrastes entre les cultures. C'est ce qu'il indique dans son ouvrage sur le Federsee paru en 1923.

Dans la continuité de son maître à penser Gustaf Kossinna, Reinerth s'implique par ailleurs avec virulence dans la défense d'une Préhistoire allemande dédiée à l'étude des peuples germaniques. Les positions qu'il défend sont publiées à partir des années 1930 dans diverses revues consacrées aux sciences historiques, à l'anthropologie et à l'archéologie, à commencer par la revue *Mannus* fondée par Kossinna. Dans son combat pour l'archéologie préhistorique, il dénonce la sous-dotation de cette dernière dans les universités face à l'archéologie classique et provinciale romaine, des domaines de recherche très en vue qui, à ses yeux, ne glorifient pas suffisamment le passé germanique.

Mobiliser les meilleurs experts

Pour alimenter sa pratique, Reinerth fait appel aux compétences du botaniste suisse Ernst Neuweiler, qu'il

Das schwere Erbe der Dendrochronologie

Der Werdegang von Hans Reinerth, einem der wichtigsten Protagonisten der Nazi-Archäologie, bietet eine interessante Perspektive auf die Verwendung der Naturwissenschaften in der prähistorischen Seeuferforschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Vorhaben, die Dendrochronologie zu einem Datierungsinstrument für die europäische Urgeschichtsforschung zu machen, offenbart unerwartete methodologische Verbindungen zwischen der deutschen und der schweizerischen Forschung vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.

La pesante eredità della dendrocronologia

La carriera di Hans Reinerth, figura di spicco dell'archeologia nazista, offre uno spunto significativo per riflettere sull'impiego delle scienze naturali nello studio della preistoria lacustre nella prima metà del XX secolo. Il tentativo di adottare la dendrocronologia come metodo di datazione per la ricerca preistorica europea rivela sorprendenti continuità metodologiche tra la ricerca tedesca e quella svizzera, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

considère comme le meilleur spécialiste dans le domaine de la détermination des bois préhistoriques. Neuweiler est d'abord rattaché à l'Institut de botanique de l'Université de Zurich, puis à la Station fédérale de recherche agronomique à Oerlikon (ZH). Dès 1926, à la demande de Reinerth, il détermine des bois, des graines et des charbons prélevés sur différents sites allemands (Wasserburg Buchau, Taubried, Riedschachen et Sipplingen), ainsi que sur les stations suisses d'Egolzwil 2 (LU) et de Sarmenstorf (AG). En plus de répondre à des questions climatiques et environnementales, Reinerth espère tirer de ces investigations des données relatives aux choix technologiques des populations qui sont à l'origine de ces habitats – par exemple la sélection des essences de bois utilisées.

En 1932, Reinerth annonce à Neuweiler que la Société des sciences naturelles du canton de Lucerne l'a sollicité pour reprendre les fouilles d'Egolzwil 2 et de Schötz dans le marais de Wauwil. Il lui propose d'y participer, afin de déterminer les graines et les restes de plantes. Jusqu'à la guerre, Reinerth collabore activement avec d'autres archéologues basés en Suisse, ce qui l'amène à rédiger un ouvrage consacré au Néolithique de ce pays. En 1938 encore, Neuweiler envoie à Reinerth

Die Odyssee einer Grabungsdokumentation

Im Auftrag der Prähistorischen Kommission Luzern führte Hans Reinerth 1932 und 1933 im Wauwilermoos eine Ausgrabung der neolithischen Ufersiedlung Egozwil 2 durch. Der deutsche Archäologe war 1931 der NSDAP beigetreten und verfolgte eine ehrgeizige Karriere in Hitler-Deutschland: 1935 wurde er zum Professor für Vor- und Frühgeschichte an der Universität Berlin und 1937 zum Reichsamtleiter im Reichsamt für Vorgeschichte der NSDAP ernannt.

Bereits vor dem Krieg begann sich abzuzeichnen, dass er der versprochenen Auswertung von Egozwil 2 kaum nachkommen würde. Der ab 1954 amtierende Kantonsarchäologe Josef Speck versuchte deshalb, zumindest die Dokumentation zu sichern, die Reinerth 1933 nach Deutschland mitgenommen hatte. Seit Kriegsende war zu deren Verbleib kaum etwas bekannt. Erst dank der Aufarbeitung durch Gunter Schöbel 2015 weiss man, was damals geschah:

1943 brachte man aufgrund der Luftangriffe sämtliche Grabungsdokumentationen des Reichsamts für Vorgeschichte in Friesack (Brandenburg) und Salem (Baden-Württemberg) unter. Der Bestand Salem wurde 1945 aufgeteilt, wobei einige Kisten nach Bad Buchau und andere ins Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (beide Baden-Württemberg) gelangten. All dies beschlagnahmte 1945 die französische Armee. Die Grabungsunterlagen in Friesack dagegen fielen in die Hände der sowjetischen Armee. Eine einzige Kiste aus Salem fand kurz vor Kriegsende ihren Weg nach Luzern. Allerdings befand sich darin nur ein Bruchteil der Egozweiler Dokumentation. Sie wurde kopiert und retourniert.

Reinerth galt zwar ab 1953 als rehabilitiert, war in der Forschungswelt aber geächtet. Er leitete das Museum in Unteruhldingen. Bis auf die verschollen geglaubten Friesacker Kisten lagerte er hier die allmählich wiedergefundenen Akten ein. Bis zu seinem Tod 1990 waren sie im Museum und in seinem Haus versteckt.

1982 erfuhr Speck zufällig von Grabungsdokumenten, die 1979 bei einer Hausräumung in

Hans Reinerth (au centre) et le président de la Commission de Préhistoire, Wilhelm Amrein (à gauche), en grande discussion sur le site de Wauwilermoos.

Hans Reinerth (Mitte) und der Präsident der Prähistorischen Kommission, Wilhelm Amrein (links), bei einer Besprechung im Wauwilermoos.

Hans Reinerth (al centro) e il presidente della Commissione preistorica, Wilhelm Amrein (a sinistra), mentre discutono sul sito di Wauwilermoos.

Friesack zum Vorschein gekommen waren. Nach längeren Verhandlungen erhielt die Kantonsarchäologie 1985 ein Paket aus der DDR mit Filmkopien dieser Akten. Ob es sich dabei um den gesamten Bestand Friesack handelt, ist nicht bekannt. Bis heute ist die Kantonsarchäologie Luzern nicht in Besitz der vollständigen Dokumentation der von Reinerth durchgeführten Untersuchungen. Sein Nachlass ist aber vollständig erschlossen und im Archiv des Museums Unteruhldingen zugänglich. Eine Auswertung dieser bedeutenden Befunde hat nie stattgefunden.

Angela Bucher, Kantonsarchäologie Luzern

Weiterführende Literatur

Gunter Schöbel, Hans Reinerth, seine Forschungen und Grabungen zum Neolithikum in Thessalien, in: Harald Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 36, Bonn, 2015, 17-49.

2 Hans Reinerth (à droite) lors d'une visite sur les sondages conduits dans le Wauwilermoos (LU) en 1932.

Hans Reinerth (rechts) bei der Begutachtung der Sondierungen im Wauwilermoos (LU) 1932.

Hans Reinerth (a destra) durante una visita sui sondaggi condotti a Wauwilermoos (LU) nel 1932.

– qui est devenu le chef de l'une des plus grandes organisations archéologiques nazies – les résultats des analyses de 984 échantillons de sites allemands.

Établir des collaborations avec les *nordische Länder*

À partir du début des années 1930, l'appareil étatique nazi, avec ses nombreux organes scientifiques et culturels, participe activement au financement, à la réglementation et à l'encadrement de la pratique de l'archéologie, avec pour objectif principal de démontrer la supériorité de la race nordique. Reinerth prévoit alors de se rapprocher des chercheurs actifs dans les pays scandinaves, des partenaires évidents sur le plan idéologique, qui partagent de surcroît un certain nombre d'approches méthodologiques, notamment celles qui sont mises en œuvre dans les terrains humides du sud de l'Allemagne (tourbières, marais, bords de lacs).

Un intermédiaire important dans ces échanges est l'archéologue autodidacte Gustav Schwantes. Formé à la géologie, à la biologie et à l'ethnologie, Schwantes est actif dans le domaine de la *Moorarchäologie*; il tire parti des conditions de conservation exceptionnelles qu'offrent les paysages de marais et de tourbières de la région de Kiel. À partir de 1933, il s'intéresse également à l'origine des peuples germaniques (ethnogenèse), dont il cherche à établir l'homogénéité et la continuité sans rupture entre la Préhistoire et les périodes historiques.

Des *nordische Länder*, Reinerth et Schwantes retiennent les approches innovantes développées par la botaniste suédoise Ebba Hult dans le domaine de la dendrochronologie. Hult s'occupe, à la fin des années 1930, de déterminer les bois d'époque historique recueillis sur les sites de Biskupin en Pologne, de Raknehaugen

en Norvège et sur le site Viking de Haithabu, dans le nord de l'Allemagne. Ces gisements sont fouillés sous l'égide de la *Ahnenerbe*, l'organisation scientifique de la SS, qui s'intéresse, comme le *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte*, à fonder une connaissance nouvelle sur la supériorité de la race aryenne dans une perspective interdisciplinaire.

C'est chez Schwantes que l'on trouve la première mention publiée de l'utilisation de la dendrochronologie en contexte préhistorique allemand. Suite aux fouilles qu'il a menées dans le Duvenseer Moor, puis à Haithabu, il publie un article sur les possibilités de datation absolue par cette nouvelle méthode (*Eine neue Methode zur absoluten chronologischen Berechnung des Alters vorgeschichtlicher Fundstätten*, 1939). Un an plus tard, c'est au tour de Reinerth d'insister sur le potentiel de cet outil innovant, qui a déjà fait ses preuves dans le sud-ouest des États-Unis. Dans un article qu'il publie dans *Mannus*, il y voit un moyen d'établir avec précision les chronologies relatives des habitats en milieu humide et de restituer l'histoire interne des établissements qu'il étudie. À terme, l'outil devrait permettre de déterminer des durées exactes d'occupation et d'interpréter les relations chronologiques entre les différentes cultures préhistoriques.

La vision scientifique de Reinerth l'amène à envisager la dendrochronologie comme un outil objectif, susceptible d'apporter des conclusions définitives sur les sites qu'il étudie. L'établissement d'une telle connaissance s'oppose, à ses yeux, à la subjectivité qui plane sur l'interprétation des vestiges préhistoriques. Un exemple emblématique de cette vision concerne la palissade du site de l'âge du Bronze de la Wasserburg Buchau, que

Reinerth a fouillé vingt ans plus tôt avec Rudolf Schmidt, et qu'il cherche à dater par la dendrochronologie en 1940, en faisant appel à deux botanistes (voir ci-dessous). En mobilisant cet outil innovant, Reinerth veut faire de la Wasserburg Buchau un site emblématique de la conquête germanique à l'époque préhistorique. La datation de la palissade, qu'il voit comme un imposant ouvrage défensif construit en une seule fois, jouera un rôle clé dans son interprétation. La dendrochronologie doit lui fournir des arguments irrévocables, susceptibles de décrédibiliser son principal adversaire, l'archéologue Oscar Paret, pour qui cette palissade, qui n'a rien de défensif, a été reconstruite par plusieurs générations d'habitants pour délimiter leur village.

Archéologie et botanique au sein de la science nazie

L'utilisation de l'archéologie à des fins idéologiques ne constitue pas un échange à sens unique. S'il s'agit pour le Reich de trouver dans les interprétations des traces du passé une légitimation à sa politique raciale, antisémite et expansionniste, l'archéologie allemande profite en retour d'un

3 Vue des pieux de bois émergeant sur le site d'Unterhuldingen (D) au bord du lac de Constance, vers 1928.

Blick auf herausragende Holzpfähle bei der Fundstelle Unterhuldingen (D) am Ufer des Bodensees, ca. 1928.

Veduta dei pali di legno che emergono dal sito di Unterhuldingen (D) sulle rive del lago di Costanza, verso il 1928.

soutien organisationnel et logistique sans précédent, grâce aux moyens mobilisés et aux institutions mises en place. En 1940, Reinerth crée un groupe de travail dédié à l'étude des cernes des bois (*Arbeitsgemeinschaft für Jahrringforschung*) qui réunit le *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte* et l'Institut de botanique forestière de Tharandt, près de Dresde. Reinerth avait eu l'occasion de travailler avec cet institut lors de la détermination de bois provenant du Dümmersee, près d'Osnabrück. Les botanistes Bruno Huber et Wilhelm Holdheide étaient alors parvenus à corréler 19 des 24 pieux sélectionnés, établissant ainsi la fiabilité de la dendrochronologie en milieu tempéré.

C'est cette première expérience concluante qui semble avoir été décisive pour l'établissement d'un contrat, signé en juillet 1940, entre Reinerth, Huber et Holdheide. Ce document, qui est conservé dans les archives du *Pfahlbaumuseum* d'Unterhuldingen, nous permet de cerner les enjeux de cette collaboration. Reinerth s'engage à mettre à la disposition de l'Institut de Tharandt des bois issus des fouilles qu'il mène sous l'égide du *Reichsbund* en Allemagne et dans les territoires annexés. Il prendra en charge la part financière liée au dégagement des vestiges. La tâche des botanistes est de déterminer les essences et d'établir les diagrammes de croissance des cernes des bois étudiés. Le montage des courbes leur incombe également, tandis que Reinerth se charge de l'interprétation archéologique des résultats. L'exploitation de ces derniers est ensuite répartie comme suit: les botanistes obtiennent le monopole des données qui concernent l'étude du climat et la botanique forestière, mais tout ce qui se rapporte à la chronologie et à l'interprétation archéologique est exclusivement réservé à Reinerth. Le contrat précise que chaque échantillon est divisé en deux exemplaires – l'un allant au laboratoire de Huber et l'autre alimentant une petite collection qui appartient au *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte*. Enfin, le contrat prévoit une clause d'exclusivité: Reinerth et Huber s'engagent à collaborer avec un nombre limité d'institutions et de partenaires. À travers ce contrat qui officialise les collaborations entre archéologie et botanique, la dendrochronologie se mue en une pratique spécialisée, qui requiert l'intervention d'experts non interchangeables. Elle vient ainsi renforcer la part scientifique dans la recherche en Préhistoire, qui est loin de constituer un détail, comme on a pu le voir, dans le discours de l'archéologie nazie.

L'importance des référentiels locaux – retour en Suisse

Lors d'une conférence qu'il donne en 1941 devant la *Hermann-Göring-Akademie der Deutschen Forstwissenschaft*, Bruno Huber expose les principes de la méthode et termine

4 L'archéologue Gerta Schneider en 1937, prélevant des bois sur le site de la Wasserburg Buchau (D) en vue d'analyses dendrochronologiques.

Archäologin Gerta Schneider 1937 während der Entnahme von Hölzern für dendrochronologische Analysen in der Wasserburg Buchau (D).

L'archéologa Gerta Schneider nel 1937, mentre preleva dei legni sul sito di Wasserburg Buchau (D) per le analisi dendrocronologiche.

son exposé par cette impression positive: «La datation des échantillons de bois sur la base des séquences de cernes est également possible en Europe centrale!». Il reste cependant prudent sur les résultats obtenus jusqu'à pour les périodes préhistoriques. Dans les faits, si la dendrochronologie peut effectivement être pratiquée en Europe, d'importantes adaptations seront nécessaires pour tenir compte des variations climatiques propres aux milieux tempérés. L'établissement de référentiels locaux s'annonce comme un processus long et compliqué, une réalité dont Reinerth semble être parfaitement conscient. Pour cela, Huber a besoin d'une quantité importante d'échantillons de bois provenant des stations lacustres d'Europe centrale. Durant les années qui suivent la signature du contrat, Huber rend épisodiquement visite à Reinerth, basé à Berlin, ou lui écrit pour lui présenter ses nouveaux résultats. Après la guerre, ces collaborations sont interrompues – Reinerth est démis de ses fonctions à l'Université de Berlin, il cesse ses activités scientifiques et dirigera le *Freilichtmuseum deutscher Vorzeit* de Unterhuldingen, au bord du lac de Constance.

Lourdement associées au passé nazi, les recherches lacustres mettront du temps à reprendre dans le sud de l'Allemagne. Pour autant, Bruno Huber et son équipe, désormais basés à Munich, n'interrompent pas leurs activités. En 1949, son laboratoire obtient des subsides de la *Deutsche Forschungsgemeinschaft* pour financer des recherches en vue de l'établissement d'une courbe dendrochronologique de référence pour l'Europe centrale. La Suisse devient alors un terrain pour obtenir des échantillons de bois gorgés d'eau et échanger avec des scientifiques impliqués dans les recherches préhistoriques lacustres. En 1952, Emil Vogt et Josef Speck, qui

reprennent des recherches à Egolzwil 3 et à Zoug – Sumpf, contactent Bruno Huber pour lui proposer de s'occuper de la détermination des bois issus de leurs fouilles. C'est le début d'une longue collaboration entre archéologie suisse et botanique allemande. Comme Schmidt et Reinerth l'avaient déjà relevé quelques décennies plus tôt, l'étude des bois en contextes lacustre et palustre est chargée d'un potentiel de recherche qui s'avère décisif pour le réexamen des stations palafittiques, auquel s'adonnent les archéologues suisses à partir des années 1950. Au sein de ces nouvelles collaborations, ce lourd héritage ne sera cependant jamais thématiqué.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium
Geraldine.Delley@ne.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904867

Crédit des illustrations

Archiv Kantonsarchäologie Luzern (1-2, encadré p. 22);
Archiv Pfahlbaumuseum, Josef Udry (3), Hans Reinerth (4).

Bibliographie

G. Delley, Au-delà des chronologies. Des origines du radiocarbone et de la dendrochronologie à leur intégration dans les recherches lacustres suisses, Archéologie neuchâteloise 53, Neuchâtel, 2015.

J.-P. Legendre, L. Olivier et B. Schnitzler (dir.), L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest. Nazi-Archäologie in Westeuropa, Gollion, 2007.

F. Müller, J. Frey, A. Haenssler, C. Lotscher, «Germanenerbe und Schweizertum. Archaeologie im Dritten Reich und die Reaktion in der Schweiz», Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie 86, 2003, 191-198.

1 Versoix

Suite aux décisions du Général Guisan de 1939-1940, Genève aurait été déclarée «ville ouverte» et n'aurait pas été défendue en cas d'invasion. Établie entre 1941 et 1942, la Ligne de Versoix faisait partie d'un dispositif qui devait, en cas d'attaque soudaine de Genève, protéger l'évacuation des troupes par train et bateau. Elle comprenait entre autres des fortins, des emplacements de tir et des obstacles antichars. Le circuit pédestre des fortins les relie aujourd'hui entre les gares de Versoix et de Bellevue, en passant par Richelien.

geneveterroir.ch/fr/map?a=1181&detail=4967@a1

2 Thônex

Créé en 2022 à l'initiative de la Ville de Thônex, le chemin mémoriel *Le long de la frontière* signale différents lieux de passage clandestin entre la France et la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Les onze bornes de ce parcours, dont le contenu peut également être consulté sur internet, racontent l'histoire de multiples

personnalités locales qui, par leur engagement et leur courage, ont permis à de nombreuses personnes de fuir les persécutions nazies entre 1938 et 1945.

thonex.ch/que-faire-a-thonex/decouvrir-thonex/chemin-memoriel/

5 Kreuzlingen

Um einen Vorstoss deutscher Truppen bei Konstanz zu verhindern, baute das Schweizer Militär ab 1937 um Kreuzlingen herum einen Festungsgürtel mit über 80 Bunkern, Tanksperrern und Hindernissen. Auf Bunkerwanderungen lassen sich verschiedenartige Bunker selbstständig erkunden. Die Wege führen über die Höhenzüge des Seerückens und bieten eine herrliche Aussicht. Für Gruppen bietet der Verein «Festungsgürtel Kreuzlingen» Führungen im Gelände und durch den Kommandoposten Weinfeld an.

festungsguertel.ch/info

4 Il Percorso della Speranza

La Fondazione Monte Verità e Insubrica Historica presentano un progetto che ripercorre il tragitto di ebrei, partigiani e fuggiaschi tra gli anni 1943 e 1945. Il percorso si snoda tra Ascona, Brissago, Cannobio e Verbania e permette, grazie a 17 targhe metalliche dotate di un codice QR, di scoprire i ritratti di persone, episodi drammatici, nonché storie di speranza e di sconfitta. A Brissago si possono inoltre trovare le prime pietre d'inciampo posate in Ticino dedicate alla famiglia Gruenberger Horitzki.

percorsodellasperanza.org/it

3 Die Eiserne Hand

Die «Eiserne Hand» ist ein schmaler Landstreifen der Gemeinde Riehen, der wie ein Finger in deutsches Gebiet hinein-

ragt. Im Zweiten Weltkrieg gab es in diesem Bereich eine Lücke im Grenzzaun. Viele Flüchtlinge aus Nazideutschland versuchten, über den mit Hundepatrouillen bewachten Grenzschnitt in die Schweiz zu gelangen. Heute kann man der Grenze der Eisernen Hand entlangwandern. In Riehen erinnert eine Gedenkstätte an die damaligen Flüchtlinge.

gedenkstaetteriehen.ch/

Éclairage

Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon

Entre 1955 et 1975, une usine située à la rue Juste Olivier 5 a fait usage de produits fortement toxiques. Un projet de construction sur cette parcelle menaçait cependant les vestiges sous-jacents. Il fallait donc organiser une intervention archéologique dans des conditions particulières: mode d'emploi.

Par Sandrine Oesterlé

1

Nyon (VD) – Rue Juste Olivier 5. Dégagement de la canalisation en tronc d'arbre. Différentes structures hydrauliques sont visibles en coupe.

Nyon (VD) – Rue Juste Olivier 5. Freilegung der Kanalisation aus Baumstämmen. Im Profil sind verschiedene Strukturen der Wasserversorgung zu sehen.

Nyon (VD) – Rue Juste Olivier 5. Scavo della canalizzazione in tronco d'albero. Nel profilo si riconoscono differenti strutture idrauliche.

La zone concernée par le projet se trouve en périphérie nord-ouest de la ville romaine de Nyon, dans un secteur exploré depuis les années 1950. Les parcelles adjacentes au nord-est ont fait l'objet de fouilles préventives en 1989 et en 2000: plusieurs locaux d'une construction maçonnée, un puits et des canalisations en bois ont alors été documentés. Ces vestiges étaient associés à un bâtiment sur poteaux et des bassins en bois. Une tombe d'enfant et deux stèles funéraires inscrites complétaient ces découvertes. La succession des couches archéologiques se développait sur plus de trois mètres de hauteur au sud de la parcelle, témoignant de l'occupation du site durant toute l'époque romaine. Au vu de l'importance de ces vestiges juste à côté du secteur menacé par les travaux, l'Archéologie cantonale vaudoise prescrit une intervention en 2023, dont l'organisation est confiée aux archéologues du bureau Archeodunum.

Entre 1955 et 1975, ce terrain était cependant occupé par une usine spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux, travaux qui ont nécessité l'usage de plusieurs produits toxiques, dont du chrome hexavalent (Cr6). Cette substance est cancérigène par inhalations, provoque des réactions allergiques cutanées et s'avère toxique pour la vie aquatique. Soluble dans l'eau, elle reste fortement liée à la terre et à la poussière. La fouille doit donc se dérouler dans un environnement contaminé, ce qui nécessite la mise en place de mesures de protection strictes pour les archéologues, jusqu'à la dépollution complète du site.

Un protocole inédit

Les expertises préalables aux travaux montrent que les terres les plus polluées se concentrent en deux «points chauds» localisés au milieu de la parcelle. Les spécialistes recommandent alors de commencer le terrassement au point le moins contaminé du site, afin de tester les protocoles retenus et de valider la gestion des émissions de poussière là où le risque est le moins élevé. L'excavation de la zone la plus polluée s'effectuera après le retour d'expérience de ces premiers essais.

En raison de la pollution au Cr6, les décapages à la machine sont privilégiés pour minimiser le temps d'exposition des archéologues. Le terrassement se déroule en co-activité avec l'entreprise et le bureau d'ingénieur qui supervise le tri des terres.

Il faut souligner ici la participation enthousiaste, en dépit de conditions très astreignantes, de David Codeluppi, Pascal Ducret, Olivier Heubi et Thierry Luginbühl.

Archéologues sous haute protection

La meilleure des mesures de protection reste toutefois de limiter au maximum le temps d'exposition de chaque

2 Lavage d'un des tonneaux sur le site même.

Reinigung eines der Fässer vor Ort.

Lavaggio *in situ* di una delle botti.

Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon

Von April bis Oktober 2023 fand in der Rue Juste Olivier 5 in Nyon eine archäologische Ausgrabung statt. Das Grundstück war mit Chrom-6 und anderen giftigen Stoffen aus früheren industriellen Aktivitäten belastet. Welche Schutzmaßnahmen ergriffen die Archäolog*innen für ihre Sicherheit? Welche Daten wurden gesichert oder gingen verloren? Dieser Artikel stellt die spezifischen Abläufe und Protokolle in diesem für das Waadtland neuartigen Kontext vor und präsentiert die ersten Ergebnisse der Ausgrabungen.

Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon

Uno scavo archeologico è stato condotto da aprile a ottobre 2023 alla rue Juste Olivier 5 a Nyon, su dei terreni contaminati da cromo esavalente e altri prodotti tossici provenienti da una precedente attività industriale. Quali misure di protezione sono state adottate per garantire la sicurezza degli archeologi e delle archeologhe? Quali dati sono stati salvati e quali sono andati persi? Questo articolo descrive le procedure e le direttive specifiche utilizzate in questo contesto senza precedenti nel Cantone di Vaud e presenta i primi risultati degli scavi.

personne. La présence des archéologues sur le terrain est donc anticipée et réfléchie pour un maximum d'efficacité. La fouille manuelle n'est pratiquée que dans les situations où elle est indispensable et les processus de documentation sont allégés selon les besoins. Le travail qui ne nécessite pas d'interventions sur le terrain est effectué en «zone propre», soit dans le container installé à l'entrée du chantier, qui sert de bureau. La durée maximale individuelle de présence sur le site est limitée à 50 jours; personne n'a toutefois atteint ce plafond.

La journée de travail compte huit heures, dont deux heures de préparation et six heures effectives sur le terrain. Les équipements de protection requis comprennent, pour chaque intervenant, une combinaison couvrant le corps et la tête, une protection respiratoire complète ou un demi-masque selon le degré de pollution, des gants de manipulation chimique doublés de sous-gants en nitril et des bottes décontaminables en caoutchouc.

Une organisation minutieuse

Le travail dans cet environnement très pollué, rendu pénible par les équipements, exige de définir avec précision les tâches à effectuer et leur durée. En concertation avec l'hygiéniste du travail, deux postes sont définis: le poste «contrôle» et le poste «manuel». Dans le premier cas, l'archéologue ne manipule pas d'outil et n'a pas de contact avec le sédiment. Travaillant uniquement debout, il assure le suivi du décapage mécanisé afin de mettre en évidence les vestiges, s'occupe de la documentation sur un support numérique et gère l'appareil photo. Il effectue aussi des relevés topographiques et pilote le drone. En poste «manuel» en revanche, les personnes sur le terrain

manipulent des outils, du sédiment et des objets archéologiques. Elles peuvent travailler plus près de la terre, à genoux ou accroupi. L'organisation de tournus laisse la possibilité de basculer entre les deux postes afin de limiter l'exposition à la pollution.

Lors de la fouille des deux points chauds, le passage entre la zone contaminée et la zone propre du chantier exige l'emploi d'un sas de décontamination. À chaque passage, les bottes et le masque sont lavés à l'eau, la combinaison et les gants sont jetés. L'appareil photo est l'unique objet qui transite entre les deux zones et est essuyé avec une lingette imprégnée. Sur le terrain, il n'est jamais posé au sol ni au contact des sédiments.

L'outillage (binettes, pelles, truelles etc.) est également soigneusement sélectionné. Les matières non-poreuses et lavables (plastique, métal) sont privilégiées. L'utilisation d'accessoires comme les mousses pour les genoux ou les manches en bois reste possible, pour autant qu'ils ne sortent jamais de la zone contaminée et qu'ils soient détruits à l'issue de la fouille.

Comme le mobilier archéologique ne peut pas non plus sortir du périmètre de la fouille, les différents spécialistes doivent se déplacer sur le site. Lavé sur place, le matériel est ensuite étudié dans l'enceinte du chantier, en parallèle de la fouille, ce qui contribue à réduire la durée globale de l'intervention archéologique. Les objets n'ont en revanche pas été conservés, à l'exception de quatorze pièces sélectionnées pour leur valeur scientifique, et dont la matière permet une conservation sans risque après un bain d'eau claire de longue durée effectué sur le site. Des prélèvements testés en laboratoire ont confirmé leur décontamination.

3 L'édifice maçonné et le bâtiment sur solin.

Das gemauerte Gebäude und das Gebäude mit Trockenfundament.

Edificio in muratura e la costruzione con fondamenta in pietra.

4

Aménagements hydrauliques en bois, composés de canalisations et d'un tonneau réutilisé comme bassin.

Hölzerne Wasseranlage aus Rohren und einem Fass, das als Becken wiederverwendet wurde.

Strutture idrauliche in legno, costituite da canalizzazioni e da una botte riutilizzata come bacino.

Des résultats prometteurs

En dépit de ces conditions très contraignantes, l'intervention a révélé un site archéologique d'une grande richesse. Elle a mis au jour des structures datant des trois premiers siècles de notre ère, réparties sur une parcelle de 370 m². Ces vestiges témoignent d'une activité humaine diversifiée, mêlant artisanat et habitat, matérialisée par des aménagements hydrauliques et deux bâtiments (l'un maçonné et l'autre sur solin de pierre sèches) associés à des fosses, des caniveaux et un foyer.

La stratigraphie indique des phases de modifications topographiques marquées par des épisodes de comblements alluvionnaires liés à un chenal ou un vallon, déjà mis en évidence lors de la fouille du secteur voisin. Les canalisations et autres structures hydrauliques témoignent des tentatives répétées de contrôler les eaux de ce chenal, mais également de les mettre à profit pour des activités artisanales comme le travail du cuir ou des textiles par exemple.

Très bien conservées, les canalisations en bois forment deux systèmes distincts, superposés. Le plus récent est un canal façonné dans un tronc d'arbre résineux, alors que le plus ancien est constitué de planches de chêne parallèles, disposées verticalement et fixées par des pieux et des tenons en bois. Ce dernier dispositif recouvre un tonneau assemblé par un cerclage de bois tendre fixé par des lanières végétales. Deux autres tonneaux ont été documentés à proximité. Les analyses des résidus de poix présents dans ces tonneaux, employés ici comme bassins, indiquent une utilisation initiale pour le transport de vin blanc, bien que l'origine précise

de ce vin reste à déterminer. Les découvertes de bois sont significatives par leur nombre et leur diversité, révélant l'utilisation de sept essences différentes.

Le mobilier mis au jour sur le site reflète le cadre domestique, notamment les céramiques culinaires, les récipients en verre et les fragments de vitrages. Il indique également l'artisanat du textile et le travail du fer à proximité. Les ossements animaux témoignent d'activités de boucherie et de consommation, avec un déchet lié au travail de l'os. L'intérêt des blocs de pierre taillée réside essentiellement dans l'observation des nombreuses traces de travail et la mise au jour d'une série de grandes dalles. Un bassin semi-circulaire à ornementation frontale constitue une découverte rare.

Cette opération archéologique, menée dans des conditions très particulières, met en lumière un pan de la vie artisanale et résidentielle de la colonie romaine de Nyon, au cœur d'un quartier suburbain.

Sandrine Oesterlé, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay. s.oesterle@archeodunum.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904871

Remerciements

La rédaction de cet article a bénéficié des contributions de Sylvie Barrier, Nicole Beuret, François Blondel, Sandro Bolliger, David Codeluppi, Yves Dubois, Nicolas Garnier, Joëlle Graz, Anaël Lehmann, Thierry Luginbühl, Chantal Martin Pruvot et Benoît Pittet.

Crédit des illustrations

Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

Im Gespräch

Die Kunst der Kulturvermittlung

ArCHaeo ist zu Besuch in der Kreativabteilung des Museums für Urgeschichte(n) Zug. Hier verarbeiten die Archäologinnen Ursina Zweifel und Sarah Wicki wissenschaftliche Fakten zu unterhaltsamen Museumsformaten. Beide sind seit vielen Jahren als Kulturvermittlerinnen tätig. Ein Gespräch über Tipps und Tricks in der Vermittlung, die Faszination der Archäologie und das Gewicht von Mammutohren.

Wir stehen hier weder auf einer Ausgrabung noch in einem Fundlabor. Ihr scheint mir recht weit weg vom Archäologiealltag zu sein. Was genau macht ihr im Museum?

Ursina Zweifel (UZ): Sarah und ich sorgen dafür, dass unsere Ausstellungen und Programme familien- und kinderfreundlich sind. Unser Museum hat den Ruf, dass man hier eine gute Zeit verbringen kann und die Kinder sogar noch etwas lernen, ohne es zu merken. Sarahs und mein Job ist es dafür zu sorgen, dass das so bleibt.

Sarah Wicki (SW): Primär sind wir für das didaktische Angebot zuständig. Schulklassen bieten wir Workshops an, wo die Kinder unter anderem urgeschichtliche Werktechniken praktisch erproben können. Da unser Museumsteam relativ klein ist, übernehmen Ursina und ich auch andere Aufgaben. Zum Beispiel sind wir auch Teil des Kuratorenteams für Sonderausstellungen.

UZ: Vom Verfassen wissenschaftlicher Texte bis zum Streichen der Ausstellungswände ist alles dabei. Weg vom Archäologiealltag sind wir mit unserer Arbeit nicht. Wir sehen uns ebenfalls Teil dieses Faches: Die Ausgrabung markiert den Anfang archäologischer Tätigkeit, unsere Arbeit im Museum das Ende.

SW: Wie siehst du dich eigentlich? Mehr als Kulturvermittlerin oder als Archäologin?

UZ: Je nach Kontext (*überlegt*). Wenn ich mit Archäologen zu tun habe, fühle ich mich primär als Kulturvermittlerin. In der Museumswelt fühle ich mich als Archäologin. Du?

SW: Genauso, du hast es voll auf den Punkt gebracht.

Was macht eine gute Kulturvermittlerin aus?

UZ: Als Archäologievermittlerin brauche ich ein fundiertes Fachwissen. Nur so können wir unsere Besucher*innen befähigen, sich selbst Gedanken zum Thema zu machen. Wichtig ist auch ein breites Repertoire an Methoden, um Senior*innen, Familien oder Mitglieder eines archäologischen Vereins zielgruppengerecht anzusprechen. Um zu verstehen, wie man das Wissen weitergeben kann, braucht es Empathie und Fingerspitzengefühl. Man muss sich ins Gegenüber hineinversetzen können.

L'art de la médiation culturelle

Rendre les résultats des recherches archéologiques accessibles à un large public, c'est la tâche principale des spécialistes en médiation culturelle. Pour en apprendre davantage sur ce métier, arCHaeo s'est rendu au Museum für Urgeschichte(n) Zug pour y rencontrer les archéologues Sarah Wicki et Ursina Zweifel, qui s'efforcent de présenter les données scientifiques, souvent arides, de manière attrayante. Toutes les deux travaillent comme médiatrices culturelles depuis de nombreuses années: elles nous offrent un regard dans les coulisses de leur profession.

L'arte della mediazione culturale

Per rendere i risultati della ricerca archeologica accessibili al grande pubblico, servono figure per la mediazione culturale. Per saperne di più su questa professione, arCHaeo ha fatto visita al Museum für Urgeschichte(n) Zug. Qui, le archeologhe Sarah Wicki e Ursina Zweifel trasformano i dati scientifici in formati divulgativi e coinvolgenti. Entrambe lavorano da molti anni come mediatrici culturali e offrono uno sguardo sul loro lavoro.

1

Sarah Wicki (links) und Ursina Zweifel vor dem rekonstruierten bronzezeitlichen Haus im Museum für Urgeschichte(n) Zug.

Sarah Wicki (à gauche) et Ursina Zweifel devant la reconstitution d'une maison de l'âge du Bronze au Museum für Urgeschichte(n) Zug.

Sarah Wicki (a sinistra) e Ursina Zweifel davanti alla ricostruzione della casa dell'età del Bronzo nel Museum für Urgeschichte(n) Zug.

2 Originalfunde zum Anfassen machen Urgeschichte wortwörtlich *begreifbar*.
Prendre en main des pièces originales aide à mieux percevoir la Préhistoire.
Reperti originali da toccare rendono la Preistoria più comprensibile.

Wie gelingt euch das?

SW: Indem wir unsere Besucher*innen ernst nehmen und mit ihnen einen Dialog auf Augenhöhe führen. So nehmen wir ihre Bedürfnisse wahr und können flexibel darauf reagieren. Das hat viel mit Erfahrung zu tun.

Pro Jahr kommen etwa 250 Schulklassen zu euch, um die Steinzeit kennen zu lernen. Wird es nicht langweilig, immer dasselbe zu erzählen?

UZ: Nein. Es ist eine grosse Freude, Begeisterung für Archäologie teilen zu können und zu sehen, wie sie die Kinder ansteckt. Manchmal ist es auch schön, etwas Routine zu haben im hektischen Alltag. Bei der Schulkasse bin ich voll auf die Schüler*innen fokussiert. Kein Telefon, das klingelt, kein Multitasking. Manchmal sage ich: «Ich gehe jetzt zur Schulkasse, um mich zu erholen.»

SW: Das funktioniert allerdings nicht immer (*lacht*). Ich finde, es kommt sehr auf die Klasse an. Ein Vorteil bei uns im Museum ist, dass die Lehrperson Teile des Workshops selbstständig betreut und wir vor allem die Einführung und das Ende des Workshops übernehmen. Die Zeit dazwischen nutzen wir für andere Aufgaben.

UZ: Was immer spannend bleibt, sind Fragen der Kinder. Diese passen sich am Zeitgeschehen an. Auch nach 16 Jahren Vermittlungstätigkeit höre ich noch Fragen, die mir nie zuvor gestellt wurden. Mit dem Aufkommen der Klimastreiks rückte der Klimawandel in den Fokus: Wie konnte damals die Eiszeit enden, als es noch keine Autos und Fabriken gab, die die Erde erwärmten? In letzter Zeit hören wir häufiger Fragen zu Krieg und Gewalt in der Steinzeit.

SW: Auch die Art der Fragen hat sich in letzter Zeit verändert. Der Fokus liegt vermehrt darauf, woher wir unser Wissen haben.

UZ: Genau. Sie möchten sich versichern, was wirklich wahr ist und was «fake». Sie kommen aber auch gut klar, dass es oft keine eindeutigen Antworten gibt, häufig besser als Erwachsene.

Bleiben wir bei den Fragen: Habt ihr eine Lieblingsfrage, die euch gestellt wurde?

SW: Ich mag Themen aus der Lebensrealität der Kinder, zum Beispiel ob man in der Steinzeit auch Geburtstag feierte. Solche Fragen zeigen, wie intensiv sich die Kinder mit dem Leben der damaligen Menschen auseinandersetzen und natürlich auch, was ihnen selbst wichtig ist.

UZ: Bei mir geht es in dieselbe Richtung: «Mussten die Kinder früher auch ihr Zimmer aufräumen?». An solchen Fragen lassen sich dann super Diskussionen führen. So können wir die Kinder in ihrer Lebenswelt abholen und gemeinsam die Vergangenheit anschauen.

Wie hat es euch zwei eigentlich ins Museum verschlagen?

SW: Im Studium war ich natürlich auch auf Ausgrabungen. Das gefiel mir zwar; mehr Freude bereitete es mir aber, die Archäologie den Besucher*innen der Ausgrabung zu erklären. Im Vindonissa Museum gab ich meine ersten Führungen, über weitere Stationen kam ich nun hier ins Museum.

UZ: Im 1. Semester meines Archäologiestudiums besuchte ich das Museum für Urgeschichte(n) Zug zum ersten Mal. Es war Liebe auf den ersten Blick und ich wusste, dass ich hier arbeiten möchte. Mein erster Job war dann Vitrinen Putzen. Über die Jahre hatte ich dann verschiedene Positionen inne. Meine jetzige Aufgabe als Kulturvermittlerin ist die Stelle, die mir im Museumsbereich am besten gefällt.

Welchen Herausforderungen begegnet ihr im Museumsalltag?

SW: Die Koordination der verschiedenen Arbeiten, die wir meist unter hohem Zeitdruck machen, kann sehr fordernd sein. In diesem Job braucht es viel Flexibilität und Organisationstalent. Oft haben wir mehr Ideen als Ressourcen, da gilt es zu priorisieren.

UZ: Eine Herausforderung für Vermittler*innen generell ist, dass sie häufig keine feste Anstellung haben. Die Entschädigung erfolgt oft nach Anzahl absolvierter Angebote und es gibt unregelmässige Arbeitszeiten. Viele kompetente Leute scheiden nach dem Studium aus der Vermittlung aus, da sie zu wenig Perspektiven und Sicherheit haben. Da gehen viel Knowhow und Erfahrung verloren.

3 Kulturvermittlung mit Showeffekt: Urgeschichtliches Feuermachen.

Médiation culturelle avec effets spéciaux: faire du feu comme dans la Préhistoire.

Mediazione culturale con effetti speciali: fare il fuoco nella Preistoria.

Euer Berufsstand wird von einigen Fachkolleg*innen aus der Forschung und den Kantonsarchäologien manchmal auch etwas belächelt. Wozu braucht es euren Beruf?

SW: Ich verstehe mich als Dolmetscherin zwischen den Wissenschaftler*innen und einem breiten Publikum. Meine Aufgabe besteht darin, aktuelle Erkenntnisse aus der archäologischen Forschung in einer für Kinder, Familien und weiteren Zielgruppen verständlichen Form aufzubereiten. Ohne Kulturvermittlung besteht das Risiko, dass diese spannenden Ergebnisse verpuffen und nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

UZ: Zudem ist die Archäologie von der Öffentlichen Hand finanziert und die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf zu erfahren, was diese Gelder bewirken. Das muss man auf eine verständliche, niederschwellige Art machen. Dafür braucht es uns.

Was fasziniert die Museumsbesucher*innen an der Archäologie?

SW: Für Erwachsene sind gesellschaftliche Fragen relevant: Da geht es zum Beispiel um Rollenbilder und Geschlechtervorstellungen, wer früher welche Tätigkeiten ausführte. Da sind dann die Besucher*innen und auch ich selbst gefordert, heutige Wertvorstellungen nicht auf die Urgeschichte zu übertragen. Ein Klassiker ist die Annahme, dass in der Altsteinzeit nur die Männer auf die Jagd gingen. Aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir sagen: Wir wissen es nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich, dass das so nicht der Fall war.

UZ: Was die Leute immer wieder fasziniert ist, wie kompetent die Leute in der Steinzeit bereits waren. Das Bild der primitiven Vorfahren hält sich hartnäckig, das wollen wir ändern und eine Brücke schlagen zwischen den Menschen damals und uns. Bei Kinderfragen wünschte ich mir manchmal ein zusätzliches Studium in «Mammutologie»: Das Tier fasziniert total und sorgt für lustige Fragen: Wie schwer ist ein Mammutohr, ein Mammutbein, ein Mammutrüssel? Auch die Frage, wie teuer etwas ist, kommt häufig auf.

Wie gelingt es euch, diese Faszination weiter zu wecken?

UZ: Das Wichtigste ist, den Museumsbesuch als Erlebnis zu gestalten. Er soll weder anstrengend noch langweilig sein. Wir sprechen unsere Besucher*innen nicht nur auf intellektueller Ebene an, sondern bieten auch Möglichkeiten zum Ausprobieren, Entdecken und Spielen. So schaffen wir eine Basis, damit sich unsere Gäste auf ihre Art mit dem Thema auseinandersetzen können.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Archäologievermittlung?

SW: Dass sie vermehrt als vollwertiger Teilbereich der archäologischen Arbeit angesehen wird, genauso wie Ausgraben, Auswerten oder Prospektion. Das hat sich in den letzten Jahren bereits verbessert, es gibt aber noch Luft nach oben. Wir kämpfen weiter mit dem Vorurteil, dass wir «Kinder bespassen». Auch wenn fundierte Vermittlung spielerisch daherkommt, steckt sehr viel Knowhow und Arbeit dahinter.

UZ: Es wäre schön, wenn Vermittlung von Beginn weg bei Forschungsprojekten mitgeplant wird, statt sie erst am Ende als nachträglicher Gedanke hinzuzufügen. Einige Kantonsarchäologien sind in dieser Hinsicht fortschrittlich unterwegs und haben bereits eigene Vermittlungsstellen und -formate. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung.

Habt ihr Wünsche an die Archäologie als Disziplin? Was soll Archäologie in Zukunft bewirken?

UZ: Archäologie bietet eine gute Gelegenheit, die Gegenwart zu spiegeln. Ich wünsche mir, dass sie nicht nur als vergangenheitsorientierte Wissenschaft wahrgenommen wird, sondern als eine, die sich mit dem Menschsein beschäftigt. So kann sie Türen öffnen, sich auf andere Weise mit aktuellen Themen zu beschäftigen.

Das Gespräch führte **Jonas Nyffeler**, Redaktion arCHaeo

Abbildungsnachweise

Dominique Batschelet (1,3); Museum für Urgeschichte(n) Zug (2)

Berne

L'ANCIENNE ÉGLISE PAROISSIALE DE MÉVILIER LOCALISÉE

1

À Court – Mévilier, une prospection géoélectrique menée en 2024 a révélé le plan de deux églises maçonnées successives; le mur du cimetière reste en partie hypothétique (tireté rouge). © SAB, Manuel Buess et Andreas Zwahlen (DAO).

Au Moyen Âge, la paroisse de Mévilier, localité aujourd'hui disparue, regroupait les villages du bas de la vallée de Tavannes, de Pontenet à Court (Jura bernois). Son église, démolie vers 1715, est désormais précisément localisée grâce à une prospection géoélectrique menée en 2024 à l'ouest de Court par le Service cantonal d'archéologie.

Sur l'image obtenue, on distingue parfaitement deux états maçonnés. Le premier bâtiment identifiable disposait d'une nef rectangulaire, complétée à l'est d'une abside semi-circulaire conférant à l'édifice une longueur hors tout de quelque 17,4 m (1^{er} état). Elle est proche par son plan et ses dimensions des églises romanes de Biel-Bienne – Mett (état IV), de Pieterlen et de Moutier – Chalière. Cette première église pourrait ainsi avoir été construite entre le milieu du 11^e et le début du 12^e siècle, et même avant, les toponymes avec suffixe en -velier et -vilier (comme Mévilier) remontant généralement au 8^e/9^e siècle. Le second état coïncide avec un allongement du chœur qui devient rectangulaire. Cette

transformation pourrait avoir eu lieu entre le 14^e et le 16^e siècle.

Sur le flanc nord de la nef, on remarque deux courtes maçonneries d'environ 2,5 m de long, qui matérialisent sans doute des contreforts. Deux autres éléments similaires apparaissent aux extrémités nord-est et sud-est du chœur, indiquant que ce dernier était voûté. Sans investigations archéologiques, il n'est pas possible de préciser si ces maçonneries relèvent du second état ou de chantiers distincts. L'absence de contreforts symétriques le long du mur sud suggère plutôt une intervention postérieure visant à renforcer la façade nord, peut-être en raison de problèmes statiques. Quant au mur du cimetière, partiellement visible dans le terrain, son tracé reste incomplet pour l'heure.

Les résultats de cette prospection feront l'objet d'une analyse approfondie dans le cadre de l'évaluation des vestiges archéologiques du village médiéval de Mévilier, partiellement fouillés entre 1996 et 2001.

Christiane Kissling/Christophe Gerber, SAB

Graubünden EIN GLETSCHER-UFO BEWEGT

Im November 2024 meldete Herr Sergio Veri dem Archäologischen Dienst Graubünden (ADG) ein kurioses Objekt, das er im Splügenpassgebiet beim weit abgeschmolzenen Schwarzhoragletscher auf ca. 2565 m ü. M. entdeckt hatte. Die mit zwei Rädern versehene, aus Bambus und Schnüren gefertigte, karrenartige Konstruktion schien relativ jung zu sein, wohl aus dem 20./21. Jahrhundert. Da Urheber und Funktion unbekannt blieben, informierte der ADG über soziale und gedruckte Medien die Öffentlichkeit. Daraufhin ginge hunderte Hinweise ein, der entscheidende Tipp blieb aber aus. Im Dezember meldete sich der Künstler P. K. mit einem (zunächst anonymen) Bekenner schreiben. Er hatte das Objekt und eine weitere, zugehörige Installation auf dem Tessiner Ghiacciaio del Cavagnö in den Jahren 2021 bis 2023 ausgesetzt, als künstlerische Intervention zum Thema Klimawandel und Gletscherschmelze. Rätsel gelöst!

Thomas Reitmaier, ADG

2 Das Kunstobjekt am Schwarzhoragletscher. © Sergio Veri.

Zürich HERZ AUS GOLD – EIN SPÄTMITTELALTERLICHER STÄNDERBOHLENBAU IN WINTERTHUR

Im Vorfeld einer Gesamtanierung mit Unterkellerung führte die Kantonsarchäologie Zürich in der Winterthurer Altstadt an der Steinberggasse 51 eine Rettungsgrabung und eine Bauuntersuchung durch. Das Haus war letztmals in den 1960er-Jahren umgebaut worden und bisher in keinem Inventar für schutzwürdige Bauten gelistet. So war die Überraschung gross, als die dendrochronologische Analyse der ältesten Konstruktionshölzer im 2. OG ein Fälldatum im Winterhalbjahr 1447/48 ergab. Damit ist das Haus eines der ältesten dokumentierten Holzhäuser der Winterthurer Altstadt und ein bedeutender baugeschichtlicher Zeuge des Spätmittelalters.

Dank der erhaltenen Bausubstanz sind weite Teile der ursprünglichen Konstruktion und Innengestaltung sicht- und somit rekonstruierbar: Das mehrstöckige Haus wurde in Ständerbohlenbauweise errichtet, wobei die Bohlen bis zu 6 m lang und ca. 12 cm stark sind. Sogar die 1966 ersetzte ursprüngliche Dachkonstruktion lässt sich anhand der erhaltenen Verbindungselemente weitgehend rekonstruieren. Im 1. OG kennzeichnet eine starke Verrussung des Mörtelverstrichs die ehemals offene Küche. Ein wahrscheinlich bauzeitliches Graffito im 2. OG zeigt eine Kirche und einen herrschaftlichen Profanbau.

Neben dem spätmittelalterlichen Kernbau dokumentierten die Archäologen verschiedene

3 Abbildung: Bei der Bauuntersuchung kamen die Bohlen eines spätmittelalterlichen Ständerbohlenbaus zum Vorschein. © KA ZH, Christoph Hégelé.

barockzeitliche Umbauten. Bereits im ausgehenden 16. Jahrhundert wurde die Raumeinteilung an neue Bedürfnisse angepasst und die ursprüngliche Bohlen-Fassade durch eine Fachwerkkonstruktion ersetzt. Eine Farbanalyse wies in mehreren Räumen polychrome Malereien im Barockstil nach. Zu umfangreichen Umbauarbeiten kam es 1792/93, als die offene Küche geschlossen, eine Laube eingebaut und weitere Trennwände aus Fachwerk eingezogen wurden. In der Stube des 1. OG zeugen Überreste einer Tapete mit eventueller Anlehnung an chinesische Vorbilder von der Raumgestaltung um 1800.

Manuel Walser, KA ZH

Thurgau EIN BOMBENFUND!

4 Römische Münzen aus dem Umfeld des Bombentrichters von Schlatt-Brünnlihalde. © AA TG, Julian Rüthi.

Die Stadt Schaffhausen wurde am 1. April 1944 als Gelegenheitsziel durch die 8. US Army Air Force (USAAF) bombardiert. Im Gemeindegebiet von Schlatt blieben von diesem tragischen Ereignis mehrere Trichter von Spreng- und Brandbomben erhalten. Anlässlich einer Prospektion mit dem Metalldetektor für die Sonderausstellung «Fliegeralarm-Konfliktarchäologie im Thurgau» (siehe S. 44-45) kamen innerhalb bzw. im Umkreis einer dieser Bodenvertiefungen in der Flur Brünnlihalde 13 römische Münzen zum Vorschein. Durchmesser und Tiefe des Trichters sprechen dafür, dass dort eine 100 lb (50 kg) Brandbombe explodierte. Eine Münze konnte aus der schrägen Flanke des Trichters geborgen werden. Vier Stück lagen

oberflächlich im nahen Umfeld der Vertiefung. Die restlichen Münzen wurden oberhalb der Störung im unversehrten Waldboden detektiert und ausgegraben. Aufgrund des Befunds kann davon ausgegangen werden, dass fünf der 13 Münzen durch den Bombeneinschlag aus ihrer ursprünglichen Lage an die Oberfläche geschleudert wurden.

Alle 13 römischen Münzen sind stark korrodiert. Ein etwas besser erhaltenes Stück konnte als As des Kaisers Hadrian bestimmt werden. Wahrscheinlich datiert das Ensemble in die erste Hälfte des 2. Jh. n. Chr.

Urs Leuzinger/Beat Möckli/Hansjörg Brem,
AA TG

Valais UN CIMETIÈRE DU HAUT MOYEN ÂGE DANS LES ALPES

Le suivi archéologique d'un terrassement effectué pour la construction de deux immeubles à Nax, au pied de la colline de Pelleivro, a révélé des vestiges là où avait été découverte auparavant une plaque-boucle du Haut Moyen Âge. Le diagnostic a confirmé la présence d'un cimetière utilisé à cette période (400-1000 apr. J.-C.). La fouille, réalisée en 2024 par la société InSitu Archéologie SA, a ainsi mis au jour 64 tombes contenant 80 squelettes, dont plusieurs en réduction. Certains défunts étaient accompagnés d'objets liés à l'habillement et à la parure (clous de chaussures, boucles de ceinture, boucle d'oreille, bagues), ainsi que de petits vases en pierre ollaire qui contenaient peut-être des offrandes alimentaires. Une étude anthropologique permettra de déterminer l'identité biologique des individus enterrés dans cet espace funéraire et d'évaluer l'état de santé de cette population subalpine durant les premiers siècles du Moyen Âge.

Marie-Paule Guex, InSitu Archéologie SA
Christophe Panchard, OCA

5 Nax, MNP24 T04. Le défunt est inhumé avec un vase en pierre ollaire couvert d'une pierre. © InSitu Archéologie SA / OCA.

Basel-Landschaft INSCHRIFTEN- UND MÜNZENFUNDE IN AUGST

6 Römischer Sandstein aus dem 2. Jh. n. Chr. mit der Inschrift M(arcus) As(...).
© Augusta Raurica

Bei einer Notgrabung in Augusta Raurica kamen drei aussergewöhnliche Funde zum Vorschein, die ein neues Licht auf die Geschichte des Stadtquartiers und seiner einstigen Bewohner werfen. Archäolog*innen stiessen im Sommer 2024 am Rand der antiken Oberstadt auf zwei Inschriftenfragmente. Darauf sind die Namen Marcus und Gaius festgehalten. In Augusta Raurica sind Inschriftenfunde selten, besonders im Vergleich zu anderen römischen Koloniestädten.

Bei derselben Ausgrabung stiess man auf die älteste bisher in Augusta Raurica gefundene Münze. Die kleine Bronzemünze war um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. in Italien geprägt worden und bereits 300 Jahre alt, als sie in den Boden gelangte. Während Münzen dieses Typs in Italien keine Seltenheit sind, ist dies der bisher erste bekannte Fund aus der Schweiz.

Fabiana Castiglione, RAR

Aargau PER ASPERA AD CASTRA – IM VORFELD FRÜHRÖMISCHER MILITÄRLAGER IN BAD ZURZACH

Am nördlichen Rand des mittelalterlichen «Flecken» Bad Zurzach steht eine Fläche von rund 2000 m² zur flächigen Überbauung inklusive Tiefgarage. Aus diesem Anlass untersucht das Grabungsteam der Kantonsarchäologie Aargau aktuell dieses Areal. Unmittelbar nördlich davon standen im 1. Jh. n. Chr. mehrere, aufeinander folgende Militärlager von maximal 1,8 ha Grösse. In dichter Folge hatten die hier stationierten Hilfstruppen mehrere, sich teilweise überlappende v-förmige Spitzgräben von rund 3–4 m Breite und 1,5–2 m Tiefe sowie flache, u-förmige Sohlgräben ausgehoben. In den bislang ausgegrabenen Feldern dokumentierte das Grabungsteam auf einer Länge von rund 30 m den südlichen Befestigungsring der Militärlager. Unmittelbar südlich dieser Lagerbefestigung schliessen zwei parallele Gräben an. Es handelt sich dabei um Strassengräben einer rund 5 m breiten Kiesstrasse. Das Gebiet südlich der Strasse war

zur gleichen Zeit extensiv mit Gruben, Drainagegräben und einzelnen Baustrukturen in Holz-Lehm-Bauweise genutzt. Diese zeigen sich in Form von Pfostennegativen und trocken gemauerten Fundamenten für Fachwerkkonstruktionen. Zahlreiche Münzen, darunter viele halbierte Exemplare, und Funde militärischer Ausrüstung belegen die Präsenz des römischen Militärs in der ersten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Hinweise auf eine spätrömische Begehung oder gar Besiedlung des Areals fehlen bislang. Dies, obwohl es nur 250 m nördlich des «Verena-Münsters» und rund 480 m westlich des spätrömischen Doppelkastells von Kirchlibuck-Sidelen liegt. Auch mittelalterliche oder neuzeitliche Besiedlungsspuren fehlen vollständig. Bis zur Überbauung mit zwei Wohnhäusern und einer Gärtnerei im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts blieb das Gebiet offenkundig unbebaut. Direkt nördlich davon verläuft seit 1876 die Bahnstrecke Winterthur-Koblentz.

Matthias Flück, KA Aargau

7

Blick auf das Grabungsareal mit dem bislang bekannten Verlauf des Spitzgrabensystems und dem Areal der zugehörigen Militärlager in Gelb.
© J. Erhard/M. Flück, KA AG.

Trouvaille

Un foulard d'évasion repêché dans une carlingue

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'aviation américaine a essuyé de nombreuses pertes lors de ses raids contre le Troisième Reich. Pour s'orienter sur le territoire européen en cas de parachutage d'urgence, les aviateurs américains recevaient des cartes imprimées sur des carrés de soie.

La Suisse était alors considérée comme un refuge: entre 1943 et 1945, plus de 1573 aviateurs américains y trouvèrent un abri. Le 6 septembre 1943, lors d'une mission sur Stuttgart, un escadron rencontra d'importantes difficultés en raison des conditions météorologiques: quarante-cinq avions furent abattus. Au retour, quelques appareils se dirigèrent vers la Suisse, mais seuls quatre d'entre eux l'atteignirent en sécurité. Un cinquième, le bombardier B-17F de la *8th Army Air Force*, baptisé *Raunchy*, fut contraint d'amerrir dans le lac de Constance. L'avion se brisa en deux, mais l'équipage, composé de dix membres sous les ordres du premier lieutenant Sam R. Turner, parvint à sortir de l'appareil et fut récupéré par un bateau helvétique. Seul le mitrailleur de la tourelle ventrale manqua à l'appel.

L'équipage fut interné dans un hôtel à Adelboden (BE). Les autorités suisses, quant à elles, entamèrent les opérations pour remonter l'épave de l'avion du fond du lac. Elles y parvinrent le 16 octobre et l'amènèrent à Romanshorn, où fut découvert le corps du mitrailleur de tourelle, le *Staff Sergeant* Joseph Florence Moloney, tué par un éclat d'obus. Il fut enterré au cimetière de Bad Ragaz (SG) et devint le premier Américain mort en Suisse au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

C'est grâce à un premier lieutenant d'artillerie, membre du Service de renseignement de l'Armée suisse et présent lors de la découverte du corps de Joseph Moloney, que l'histoire de l'objet présenté ici a pu être retracée. Dans l'uniforme de l'aviateur se trouvait une carte d'évasion imprimée sur un carré de soie de 73 cm de côté (*Silk Escape Map*, C/D, US Army Air Force, 1943). Ces cartes étaient remises à tous les membres d'équipage avant chaque mission. Elles devaient leur servir à s'orienter et à s'échapper en cas de parachutage en territoire ennemi. L'état de préservation exceptionnel de cet exemplaire est dû au fait qu'il avait été glissé dans un

étui en toile cirée imperméable. La soie résistait mieux à l'humidité que le papier et était facilement pliable dans les uniformes. Développées d'abord pour la Royal Air Force par les services secrets britanniques, ces cartes ont été reprises par l'US Army Air Force en 1943.

Pascal Pouly et Gudrun Beger, Château de Morges et ses Musées

DOI 10.5281/zenodo.14904879

Crédit de l'illustration

Château de Morges et ses Musées, L. Riva. Collection P. Pouly.

Fluchtkarte aus Flugzeugrumpf gefischt

Im Zuge eines Einsatzes über Stuttgart am 6. September 1943 musste ein amerikanischer Bomber wegen mehrerer Probleme auf dem Bodensee notwassern. Beim Hochziehen des Flugzeugrumpfes wurde die Leiche von Staff Sergeant Joseph Moloney mit einer intakten Fluchtkarte aus Seide in seiner Uniform entdeckt. Solche Karten wurden allen Besatzungsmitgliedern vor jeder Mission ausgehändigt. Sie sollten ihnen nach einem Fallschirmabsprung über feindlichem Gebiet zur Orientierung und zur Flucht dienen.

Una mappa di fuga ripescata in una carlinga

Il 6 settembre 1943, durante una missione su Stoccarda, un bombardiere americano si trovò in gravi difficoltà e fu costretto ad ammarare sul lago di Costanza. Quando la carlinga fu recuperata, venne ritrovato il corpo del sergente scelto Joseph Moloney. All'interno della sua uniforme fu rinvenuta, perfettamente intatta, una mappa di fuga in seta. Queste cartine geografiche erano fornite a tutti i membri dell'equipaggio prima di ogni missione. Dovevano servire a orientarsi in caso di un lancio in paracadute in territorio nemico.

News von Archäologie Schweiz GEGEN DAS VERGESSEN

Das 80-jährige Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs stimmt nachdenklich. Sind gegenwärtige rechtsextreme Tendenzen in der Politik auch die Folge des Vergessens, da immer weniger Zeitzeugen berichten können? Umso wichtiger wird es, eine deutliche Haltung einzunehmen. Archäologie ist trotz – oder gerade wegen – ihrer zeitlichen Tiefe ideologisch und politisch instrumentalisierbar. Wie im Editio von Lionel Pernet erwähnt, hat unsere Vereinigung während der Nazizeit eine zwiespältige Rolle gespielt. Warum hat es fast 80 Jahre gebraucht, bis AS diesen Teil ihrer eigenen Geschichte aktiv zu reflektieren beginnt? Unser Vereinsarchiv in Basel beherbergt Tausende wissenschaftlich kaum erschlossene Protokolle, Briefwechsel und weiterer Dokumente, von der Gründung 1907 bis heute.

Eine deutliche Haltung einzunehmen bedeutet für AS im Jahr 2025, unsere eigene Vergangenheit kritisch zu hinterfragen, unser Archiv für Forschungen zur Verfügung zu stellen und uns Instrumentalisierungen unserer Disziplin entschieden entgegenzustellen.

Nouvelles d'Archéologie Suisse CONTRE L'OUBLI

Le 80^e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale est une occasion de réflexion. Les tendances politiques actuelles vers un renforcement de l'extrême droite sont-elles aussi la conséquence de l'oubli, avec de moins en moins de témoins directs pour en rendre compte? Il est d'autant

plus important dès lors d'adopter une position claire. Malgré sa profondeur temporelle – ou peut-être justement à cause d'elle – l'archéologie est susceptible d'être instrumentalisée idéologiquement et politiquement. Comme l'a souligné Lionel Pernet dans l'édito de ce cahier, notre association a joué un rôle ambivalent pendant la période nazie. Pourquoi a-t-il fallu plus de 80 ans avant qu'AS commence à réfléchir activement à cette partie de sa propre histoire? Nos archives à Bâle recèlent des milliers de procès-verbaux, de lettres et d'autres documents accumulés depuis la création de l'association en 1907, mais à peine étudiés jusqu'ici. Adopter une position claire en 2025 signifie, pour nous, de nous confronter à notre passé de manière critique, de mettre nos archives à disposition pour des recherches et de s'opposer résolument à l'instrumentalisation de notre discipline.

Archeologia Svizzera informa PER NON DIMENTICARE

L'80^o anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale è un'occasione di riflessione. Le attuali tendenze di estrema destra in politica sono anche il risultato dell'oblio, dato che il numero di testimoni diretti si riduce sempre più? Proprio per questo è sempre più importante assumere una posizione chiara. L'archeologia, con la sua profondità temporale, può essere strumentalizzata ideologicamente e politicamente, talvolta proprio a causa della sua natura. Come sottolinea Lionel Pernet nel suo editoriale,

la nostra associazione ha avuto un ruolo ambivalente durante il periodo nazista. Perché sono stati necessari quasi 80 anni prima che AS iniziasse a interrogarsi attivamente su questa parte della propria storia?

Gli archivi della nostra associazione a Basilea custodiscono migliaia di verbali, corrispondenza e altri documenti, che coprono il lasso di tempo dalla sua fondazione nel 1907 fino a oggi, ancora poco studiati.

Per AS, nel 2025, assumere una posizione chiara significa affrontare criticamente il proprio passato,

rendere accessibile il nostro archivio alla ricerca e opporsi con fermezza alla strumentalizzazione della nostra disciplina.

Ellen Thiermann, Zentralsekretärin AS

Des changements au sein de la rédaction

Barbara Baer, rédactrice d'arCHaeo pour la langue allemande depuis 2023, a quitté l'équipe à la fin de l'année dernière: un très grand merci Barbara pour tout le travail accompli! Depuis le début de cette année, c'est **Jonas Nyffeler** qui a repris ses tâches. Archéologue et muséologue indépendant, il a étudié à Zurich, à Berne et à Bamberg. Bienvenue au sein de la rédaction, Jonas!

Veränderungen in der Redaktion

Barbara Baer, seit 2023 Redakteurin von arCHaeo für die deutsche Sprache, hat das Team Ende letzten Jahres verlassen: Ein riesiges Dankeschön, Barbara, für geleistete Arbeit! Seit Anfang dieses Jahres hat **Jonas Nyffeler** ihre Aufgaben übernommen. Er ist freiberuflicher Museologe und Archäologe und hat in Zürich, Bern und Bamberg studiert. Willkommen in der Redaktion, Jonas!

Cambio nella redazione

Barbara Baer, redattrice di arCHaeo in lingua tedesca dal 2023, ha lasciato il team alla fine dell'anno scorso: grazie mille, Barbara, per il tutto il tuo lavoro! A inizio anno è **Jonas Nyffeler** che ha ripreso le sue funzioni. Jonas Nyffeler è archeologo e museologo indipendente, e ha studiato a Zurigo, Berna e Bamberg. Benvenuto nella redazione, Jonas!

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

April/Mai, genaues Datum folgt
Pop-Up Grabungsbesuch de/fr
Aktuellste archäologische Ausgrabungen in der Schweiz erkunden! Details via Website, Social Media und Newsletter einige Wochen im Voraus. ACHTUNG: kein Infoversand per Post. Kostenlos (Spenden willkommen), mit Anmeldung.

Samedi 17 mai, 14h
Fribourg au Moyen Âge: un voyage à la découverte de l'archéologie urbaine fr

Une balade pour découvrir les interventions archéologiques actuelles en ville de Fribourg, autour de la cathédrale, sur la place du Petit-Saint-Jean et le long des murs d'enceinte. En collaboration avec le Service archéologique cantonal de Fribourg. Gratuit (dons bienvenus), sur inscription.

12.-14. Juni, Lenzburg
12-14 juin, Lenzburg

**Tagung, Generalversammlung und Exkursion / Colloque, Assemblée générale et excursion
Feuer und Flamme / Tout feu tout flamme**

Tagungsflyer und Einladung zu GV und Exkursion an AS-Mitglieder folgen. / Le flyer du colloque et l'invitation à l'AG et à l'excursion seront envoyés aux membres d'AS.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Ausstellung

FLIEGERALARM – KONFLIKTARCHÄOLOGIE IM THURGAU

Von 1939 bis 1945 tobte der Zweite Weltkrieg. Der Thurgau blieb glücklicherweise mehrheitlich verschont. Gewisse Ereignisse haben aber auch in unserer Region archäologische Spuren hinterlassen, darunter Bunker, Panzersperren, Bombentrichter, NS-Abzeichen oder Trümmer von abgestürzten Flugzeugen.

Das Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld zeigt im *Le Trésor* eine Kabinettausstellung zur Konfliktarchäologie. Im Kanton Thurgau erinnern mehrere Funde und Befunde an die unsicheren Zeiten während des Zweiten Weltkriegs. Am besten erhalten sind die Grenzbefestigungen im Raum Kreuzlingen sowie entlang des Rheins. Obwohl viele Bunker und Annäherungshindernisse mittlerweile umgebaut oder abgerissen worden sind, ist das Verteidigungsdispositiv während des Zweiten Weltkriegs archäologisch gut nachvollziehbar

und dokumentiert. Bemerkenswert sind auch die Ausgrabungen zwischen 1944 und 1945 in den Pfahlbausiedlungen Pfy-Breitenloo und Arbon-Bleiche 2. Bei diesen Untersuchungen unter der Leitung des damaligen Kantonsarchäologen Karl Keller Tarnuzzer kamen internierte polnische Soldaten zum Einsatz.

Bombenabwürfe im Thurgau

Es sind mehrere Bombenabwürfe auf Kantonsgebiet bekannt. Am 1. April 1944 wurde die Stadt Schaffhausen als sogenanntes «Gelegenheitsziel» von einer Bomberstaffel der 8th US Army Air Forces unter Beschuss genommen. Der Angriff kostete 40 Menschen das Leben und verursachte grossen Sachschaden. Ein Teil der Spreng- und Brandbomben ging damals auch über der Gemeinde Schlatt nieder. Eine Person erlitt dabei Verletzungen und es entstanden Schäden an Flur, Infrastruktur und Gebäuden.

Alerte aérienne – Archéologie des conflits en Thurgovie

L'exposition de Frauenfeld présente du mobilier et des structures en lien avec la Deuxième Guerre mondiale découverts dans le canton de Thurgovie: bunkers, barrages anti-chars, cratères de bombes, insignes nazis ou encore débris d'avions. Elle met en évidence également l'importance des fouilles réalisées entre 1944 et 1945 sur les sites palafittiques de Pfy-Breitenloo et d'Arbon-Bleiche 2 par des soldats polonais internés, sous la direction de l'archéologue cantonal d'alors, Karl Keller-Tarnuzzer.

Allarme aereo – Archeologia dei conflitti in Turgovia

La mostra presenta strutture e ritrovamenti archeologici provenienti dal Canton Turgovia e legati alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta tra l'altro di bunker, trincee anticarro, crateri di bombe, distintivi nazisti così come di rottami di aerei precipitati. Degni di nota sono gli scavi condotti tra il 1944 e il 1945 nei siti palafitticoli di Pfy-Breitenloo e di Arbon-Bleiche 2 dai soldati polacchi internati sotto la direzione dell'archeologo cantonale Karl Keller-Tarnuzzer.

1 Munitionsreste und Flugzeugteile des amerikanischen Bombers B-24, der am 20. Juli 1944 beim Eggethof in Langrickenbach abgestürzt ist.

Restes de munitions et pièces du bombardier américain B-24 abattu le 20 juillet 1944 près de Eggethof, à Langrickenbach.

Resti di munizioni e parti di aereo del bombardiere americano B-24 precipitato nei pressi di Eggethof a Langrickenbach il 20 luglio 1944.

Am 20. Oktober 2021 wurde mit Hilfe einer Grabenfräse in Schlatt-Neu-Paradies eine Gasleitung verlegt. Bei einem archäologischen Kontrollgang fand sich im 1,5 m mächtigen, sandig-lehmigen Grabenprofil eine 5 m lange, mit ortsfremdem Material aufgefüllte Grube. Dabei handelte es sich um einen zugeschütteten Bombenkrater. Im benachbarten Wald sind mehrere solcher Krater im Gelände erhalten geblieben. Die dokumentierten Einschlagsstellen lassen sich mit dem digitalen Reliefmodell sowie mit einer zeitgenössischen Einschlagskarte abgleichen. Bei archäologischen Prospektionen mit dem Metalldetektor kamen im Umfeld der Bombenrichter Fragmente von Spreng- und Brandbomben zum Vorschein.

Abgestürzte Bomber

Im Kanton Thurgau sind während des Zweiten Weltkriegs sieben Flugzeuge abgestürzt. Es handelt sich dabei um englische, amerikanische und deutsche Maschinen. Archäologisch gut untersucht ist die Absturzstelle der amerikanischen B-24 H-10-CF *Liberator*, die am 20. Juli 1944 um 09:45 Uhr beim Eggethof in der Gemeinde Langrickenbach zerschellte. Drei Flak-Granaten haben den Bomber zuvor bei einem Einsatz über

Fliegeralarm

Bis 31. Mai 2025
Di-So 14–17 Uhr
Freier Eintritt

Museum für Archäologie
Thurgau
Freie Strasse 24
8510 Frauenfeld
+41 (0)58 345 74 00
archaeologiemuseum.tg.ch

Friedrichshafen (D) getroffen. Die Crew konnte sich anschliessend im «Segelflug» über den Bodensee bis auf Schweizer Hoheitsgebiet retten. Die gesamte Besatzung unter dem Kommando von 1st Lt William E. Newhouse sprang mit dem Fallschirm ab, überlebte und kam in der Schweiz in Internierungshaft. Die Absturzstelle wurde 1944 fotografiert und die Überreste des Fliegers anschliessend verschrottet. Bei mehreren Prospektionen mit dem Metalldetektor kamen auf einer Fläche von 11 000 m² über 500 Metallfragmente des Flugzeugs und der Bordmunition zum Vorschein, darunter Patronen der Maschinengewehre sowie der Griff eines Feuerlöschers der Marke «Fyr Fyter» Typ M2.

Am Vormittag des 20. Juli 1944 lag der 8 Monate alte Ernst Schönholzer im Kinderwagen unter einem Kirschbaum beim Eggethof, als die B-24 *Liberator* abstürzte. Die Druckwelle schleuderte das Baby zu Boden. Zum Glück kam Ernst

2 Akribische Dokumentation des beim Flugzeugabsturz zerstörten Kinderwagens an der Unfallstelle Eggethof durch den Erkennungsdienst des Polizeikommandos Thurgau.

Documentation détaillée de la poussette détruite à Eggethof, près du lieu où le bombardier s'est écrasé, établie par le service d'identification de la police de Thurgovie.

Documentazione dettagliata della carrozina distrutta sul luogo dell'incidente aereo di Eggethof, condotta dalla polizia scientifica del comando del Cantone di Turgovia.

mit kleinen Schrammen, die im Spital versorgt werden mussten, ohne bleibende Schäden davon. Der Polizist K. Erni vom Erkennungsdienst des Polizeikommandos Thurgau hat den völlig zerstörten Kinderwagen sorgfältig dokumentiert.

Urs Leuzinger und Beat Möckli, Amt für Archäologie Thurgau

Abbildungsnachweise

AATG, Julian Rüthi (1); Akten Staatsarchiv Thurgau, STAT 4'281'2 (2).

1 L'amphithéâtre de Nyon lors des portes ouvertes organisées le 20 septembre 1996.

Das Amphitheater von Nyon am Tag der offenen Tür am 20. September 1996.

L'anfiteatro di Nyon durante la giornata delle porte aperte del 20 settembre 1996.

Exposition

AMPHITHÉÂTRE, QUE FAIS-TU?

Depuis sa découverte en 1996, l'amphithéâtre de Nyon attire l'intérêt et suscite de nombreuses questions. Avec l'exposition *Amphithéâtre?*, le Musée romain souhaite apporter des explications et des pistes de réflexion sur le passé, le présent et le futur de cet édifice exceptionnel.

Seul monument de ce type dans le bassin lémanique, l'amphithéâtre est localisé au nord de la ville romaine, en contrebas de la route qui menait à l'agglomération de Lausanne-Vidy. Il comprend une arène, flanquée de deux loges (carceres). De taille moyenne, il se place au milieu de la série des édifices suisses de même nature, derrière ceux de Windisch et d'Avenches et devant ceux d'Augst-Sichelengraben et de Martigny.

La construction de l'amphithéâtre de Nyon remonte au début du 2^e siècle de notre ère. Après son abandon comme lieu de spectacles, probablement au début du 4^e siècle, il sert de carrière avant d'être totalement comblé au 17^e siècle. Aujourd'hui classé au plan cantonal

et fédéral, il fait l'objet d'un projet de valorisation depuis 2022.

L'exposition explore le monument au travers des questions qu'il soulève. Sont interrogés tour à tour ses modes de construction, sa localisation, son âge et son ensevelissement, sa fonction ou encore le rôle respectif des animaux et des gladiateurs, ainsi que la place des femmes dans l'arène. Une sélection de blocs, d'inscriptions, de monnaies et de petits objets trouvés sur le site est présentée et expliquée selon les connaissances acquises par les archéologues. Les enjeux de la conservation du monument et de sa valorisation seront présentés dans un second temps, courant 2025 et 2026.

Jordan Anastassov et Malika Bossard,
Musée romain de Nyon

Article publié avec le soutien financier du Musée romain de Nyon

Crédit des illustrations

Archeodunum Investigations
Archéologiques SA

Amphitheater, was machst du?

Das Musée romain de Nyon präsentiert eine sich entwickelnde Ausstellung – realisiert mit der Unterstützung der Kantonsarchäologie, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, des CNRS sowie der Kultur- und Architekturdienste der Stadt Nyon – über eines der bedeutendsten antiken Bauwerke Nyons: sein Amphitheater.

Anfiteatro, cosa fai?

Il Musée romain de Nyon presenta una mostra in evoluzione – realizzata con il contributo dell'Archeologia cantonale, di Archeodunum Investigations Archéologiques SA, del CNRS e dei Servizi della cultura e dell'architettura della Città di Nyon – su uno degli edifici antichi più importanti di Nyon: il suo anfiteatro.

Amphithéâtre?

Jusqu'au 11 janvier 2026

Ma-di 10h-17h (avril-oct.),
14h-17h (nov.-mars)

Gratuit le premier dimanche du mois.

Rue Maupertuis 9

CH-1260 Nyon

+41 22 316 42 80

mrn.ch

Ausflug

KULTURABENTEUER LUZERN UND SEETAL

In jeder und jedem von uns schlummern kleine Schatzsucher*innen. Da bieten die Kulturabenteurer in Luzern und im Seetal genau das Richtige: Sie machen die Schätze unserer Umgebung sichtbar und unsere Geschichte erlebbar.

Der neuste der insgesamt vier Schauplätze des Kulturabenteuers befindet sich an der Museggmauer Luzern. Fünf Figuren begleiten die Besuchenden auf einem Rundgang auf und um die Mauer: Die Denkmalpflegerin Caroline, der unternehmungslustige Rollstuhlfahrer David, der Detektiv Lucas, die Touristin Maike aus Deutschland und der Turmwart Wädi. Es geht dabei

nicht nur um die Mauer, sondern auch um hier lebende Tiere und Pflanzen, um die Aufgaben der Denkmalpflege und des Turmwarts und vieles mehr. Menschen mit eingeschränkter Mobilität bietet David die Möglichkeit, vor Ort mit Hilfe eines Handys und QR-Codes das Abenteuer trotz Stufen vollumfänglich erleben zu können.

Die Kulturabenteurer sind bewusst analog gestaltet: Faltblätter mit Schatzkarten animieren die Besuchenden zum Beobachten, Forschen und Rätseln. Ziel ist es, die eigene Kulturgeschichte an Originalschauplätzen zu erleben und sie auf spielerische Art zu erkunden. Das Vermittlungsangebot ist

ganzjährig zugänglich. Es ist insbesondere für Familien, Gruppen und Schulen (2. Zyklus) ein Erlebnis.

Das Kulturabenteurer ist eine Kooperation der Kantonsarchäologie Luzern und dem Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der Pädagogischen Hochschule Luzern. Mit Unterstützung von lokalen Partnern ist es bereits an vier Orten erfolgreich in Betrieb: Ballwil – Erlebnis Eiszeit in der Kiesgrube Lötscher, Ottenhusen – Römerturm beim römischen Gutshof, Lieli – Burgruine Nüegg, Luzern – Museggmauer.

Aurelia Manser, KA LU

Bücher

NALA UND DER FINDELWOLF

Im Kinderroman von Mena Kost begleiten die Leser*innen die zwölfjährige Nala und ihren Clan durch die Weiten der altsteinzeitlichen Tundra. Als das Mädchen zum ersten Mal allein in der Wildnis übernachten muss entdeckt es am nächsten Morgen einen jungen Wolf. Es beschliesst, ihn zusammen mit ihrem Freund Sami heimlich grosszuziehen. Als die Kinder auffliegen, wirbelt dies das Clangefüge ordentlich durcheinander und Nalas Welt droht aus den Fugen zu geraten.

Der Roman spielt an realen Schauplätzen der Altsteinzeit. Das Seeland kommt ebenso vor wie

die Höhlen im Kaltbrunnental (BL/SO) oder das Kesslerloch (SH). Die Geschichte bietet damit nicht nur Spannung, sondern auch Ausflugstipps: Viele der Fundstellen lassen sich besichtigen. Der Prähistoriker Fabio Wegmüller lieferte den archäologischen Hintergrund für den Roman und verfasste einen wissenschaftlichen Anhang zum Buch.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaeo

Nala und der Findelwolf

Mena Kost, Fabio Wegmüller (Beitrag), 200 Seiten, ab 10 Jahren. ISBN 978-3-03893-089-1 CHF 24.-

Livres

ARCHÉOLOGIE ET MÉMOIRE DES CAMPS

Le livre qui accompagne l'exposition du Laténium *Dans les camps. Archéologie de l'enfermement* propose aux visiteuses et visiteurs de prolonger la réflexion autour de cette archéologie particulière. Développée depuis une trentaine d'années, d'abord à partir de sites de la Seconde Guerre mondiale, elle répond à la disparition progressive des vestiges architecturaux et des objets qu'ils recèlent. Les camps deviennent ainsi des sites patrimoniaux. Mais si la méthodologie mise en place pour étudier ces lieux est similaire à celle d'autres fouilles archéologiques, leur étude soulève des questions bien plus vastes et confrontent la discipline à des réalités politiques, sociales, mémorielles et émotionnelles nouvelles.

Ces réflexions sont soutenues par une abondante documentation: photographies des objets trouvés lors des fouilles, liste et localisation des camps qui ont fait l'objet d'interventions archéologiques, notices sur les camps présentés dans l'exposition. Distribués au fil des chapitres et accessibles par le biais de QR-Codes, on retrouve également les riches contenus multimédias déjà présents dans l'exposition. Un ouvrage essentiel en cette année de commémoration de la découverte des camps de la Seconde Guerre mondiale.

Lucie Steiner, rédaction arCHaeo

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement

Géraldine Delley, avec la collaboration de Sophie Caravellas Hauterive, 2025, 288 p. ISBN 978-2-9701856-0-4 CHF 25.-

Mühleberg BE, Allenlütten. Goldener Halsreif (74,2 g, Durchmesser 18,5 cm) und ein goldenes Armband (12,5 g, Durchmesser 7 cm), welche ein Verstorbener in seinem Grab trug. Er wurde in einem um 550 v. Chr. angelegten Grabhügel bestattet, der schon 1847 und 1869 untersucht worden ist, weshalb die Dokumentation dazu dürftig ist. Der Grabhügel hatte 28 m Durchmesser und enthielt wohl eine hölzerne Grabkammer, in der ein nachgewiesener Wagen Platz hatte. Eine ähnliche Grabsausstattung hatte der «Keltenfürst» von Hochdorf (D).

première partie, Werner E. Stöckli évoque tour à tour la migration des groupes de chasseurs-cueilleurs, les premières communautés paysannes, les Celtes et les Rhètes, et termine avec la conquête romaine. La seconde partie présente, sur 73 pages, les objets et les sites emblématiques de cette période, accompagnés d'informations précises (localisation, datation etc.) sous une forme attractive. Le livre s'adresse à un public passionné d'archéologie et propose aux étudiants une introduction accessible pour leur formation en Préhistoire.

Lucie Steiner, rédaction arCHaeo

Kurze Urgeschichte der Schweiz
15 000 v. Chr. bis Christi Geburt
Werner E. Stöckli und Adriano Boschetti
Archäologischer Dienst des Kantons Bern

Kurze Urgeschichte der Schweiz
Werner E. Stöckli, Adriano Boschetti, 160 Seiten.
ISBN 978-3-9525608-8-4
CHF 28.-. Erhältlich beim Archäologischen Dienst Bern, adb.sab@be.ch oder im Buchhandel.

Édition en français
Brève préhistoire de la Suisse
Disponible au Service archéologique du canton de Berne, adb.sab@be.ch, ou en librairie.

Bücher SCHWEIZER URGESCHICHTE KURZ UND BÜNDIG

Die «Kurze Urgeschichte der Schweiz» bietet einen Überblick über die Zeit von 15 000 v. Chr. bis Christi Geburt. Sie beginnt mit der Einwanderung von Wildbeutergruppen am Ende der letzten Eiszeit und endet mit der römischen Eroberung der heutigen Schweiz. Das in deutscher und französischer Sprache erhältliche Buch ist in zwei Teile gegliedert: Im mit Grafiken und wissenschaftlichen Zeichnungen ergänzten Textteil skizziert Werner E. Stöckli die kulturellen, technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der Schweizer Urgeschichte. Der

zweite Teil präsentiert auf 73 Bildseiten wichtige und typische Fundstücke und Befunde dieser Zeit.

Das Buch richtet sich an ein Archäologie-affines Laienpublikum und bietet Studierenden einen zugänglichen Einstieg in ihre archäologische Ausbildung.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaeo

Livres LA PRÉHISTOIRE DE LA SUISSE, EN BREF ET EN COULEURS

Cette *Brève Préhistoire de la Suisse* offre une vue d'ensemble de l'occupation humaine sur le territoire de la Suisse actuelle entre la fin de la dernière glaciation, vers 15 000 av. J.-C., et le début de notre ère. Dans la

AUSSTELLUNGEN / EXPOSITIONS / ESPOSIZIONI

Historisches Museum, Baden

Die Römer sind unter uns

Bis 29. Juni 2025

Wettingerstrasse 2

Di, Mi, Fr, Sa 13-17 Uhr, Do 12-19

Uhr, So 10-17 Uhr

museum.baden.ch

Rätisches Museum, Chur

Verbündet und verbunden – 500

Jahre Freistaat der Drei Bünde

Bis 21. April 2025

Hofstrasse 1

Di-So 10-17 Uhr

raetischesmuseum.gr.ch

Museum für Archäologie Thurgau,

Frauenfeld

**Fliegeralarm – Konfliktarchäologie
im Thurgau**

Bis 31. Mai 2025

Bacchus & Co. Wein am Bodensee

Bis 11. Mai 2025

Freie Strasse 24

Di-Fr 14-17 Uhr,

Sa-So 13-17 Uhr

archaeologiemuseum.tg.ch

Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métais

Jusqu'au 13 avril 2025

Espace Arlaud, Place de la

Riponne 2bis

Me-ve 12-18h, sa-di 11-17h

mcah.ch

Museum zu Allerheiligen,
Schaffhausen

Der Münzschatz von Merishausen.

Ab 15. März 2025

Klosterstr. 16

Di-So 11-17 Uhr

allerheiligen.ch

Historisches Museum Baden, Blick in die
Ausstellung. © Historisches Museum Baden

Museum für Urgeschichte(n), Zug

Alles wird anders – Leben in der

Jungsteinzeit. Bis 18. Mai 2025

Hofstrasse 15, Di-So 14-17 Uhr

urgeschichte-zug.ch

VORTRÄGE / CONFÉRENCES / CONFERENCE

26 mars, 20h15, Neuchâtel

**Le Pré à Vaches, un habitat du
Néolithique récent dans la Marne,
par Rémy Martineau**

Aula de l'Université du 1^{er} mars

ArchéoNE, unine.ch > archeone

27 marzo, 20h30, Lugano

**L'arte rupestre alpina tra età del
Rame ed età del Ferro,
da Umberto Tecchiati**

USI, Aula multiuso della Facoltà di
Teologi.

AAT, archeologica.ch

2 avril, 17h, Bienne

**Menace sur la forêt : des verriers
s'installent à Court!**

par Christophe Gerber

Nouveau Musée Bienne

nmbiel.ch

9 avril, 20h15, Neuchâtel

Nouvelles explorations à Pompéi.

La Villa de Diomède,

par Hélène Dessales

Aula de l'Université du 1^{er} mars

ArchéoNE, unine.ch > archeone

23. April, 18h, Biel

**Eichen für Alle? Baukultur und
nachhaltige Waldnutzung am**

Bielensee um 3000 v. Chr.,

von Matthias Bolliger

Neues Museum Biel

nmbiel.ch

30. April, 18h, Biel

Präkolumbische Waldnutzung in

Amazonien, von Christian Küchli

Neues Museum Biel

nmbiel.ch

8. Mai, 19h, Zug

**Köstlichkeiten und Kuriositäten,
von Renate Ebersbach**

Museum für Urgeschichte(n)

Archäologischer Verein Zug

urgeschichte-zug.ch

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto /+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Zoé Aubry 4 Michael Peuckert
5 KA AG; StadtASH J 02.26/032; KA LU 6-7 ADAB-
inventar (KOMZ armasuisse Immobilien, Thomas
Bitterli) 8-10 Michael Peuckert 11 iStockphoto LP
26-27 Benedikt Cordt-Møller; Ville de Thônex,
S. Mailler et B. Milon; Wladyslaw Sojka,
www.soyka.photo; Verein Stolpersteine Schweiz;
Hansjörg Huber 43 A. Janson; curastor GmbH.

Cover / Couverture / Copertina

Avenches, amphithéâtre. Fouilles au Rafour le
22 octobre 1940. © Archives des Site et Musée
romains d'Avenches, photo Louis Bosset.
Avenches, Amphitheater. Ausgrabungen beim
Rafour am 22. Oktober 1940.
Avenches, anfiteatro. Scavi presso Rafour il 22
ottobre 1940.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperationen- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonales/Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,

denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéo-

logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-

logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.14904836

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und das Wasser – Stadtmodell – Biel und der Röstigraben
Schatzkammer Wald. Bis zum 11.01.2026

Seevorstadt 52, 2501 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di-So 11-17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Bis zum 13.04.2025

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Murtensee. Künstlerbetrachtungen. 13.04-15.06.2025.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: 16.02-14.12.2025, Di-Sa 14-17, So 10-17. Sonderöffnungen, Führungen und Ateliers nach Vereinbarung.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Dauerausstellung: Aventicum, eine wahre Geschichte!

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17 (April-Sept.), Di-So 14-17 (Okt. und Feb.-März), Mi-So 14-17 (Nov.-Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi-So 13-17; Oster- und Pfingstmontag 13-17; Mo-Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 11-18. Mo geschlossen ausser Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie, Neuchâtel

Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags. Verlängerung bis zum 27.04.2025.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di-So 10-17.
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Vor 2000 Jahren von Cäsar gegründet.
Amphithéâtre? Bis 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di-So 14-17 (Nov.-März), 10-17 (April-Okt.). Mo geschlossen, ausgenommen Feiertage.
1. Sonntag im Monat Eintritt frei. Führungen nach Vereinbarung. Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Schloss Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di-So 11-17 (Okt.-Mai); Mo-So 11-18 (Juni-Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung : Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi-So 11-18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: 9-19 (Juni-Nov.); 10-18 (Nov.-Juni)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie in der reichen Antikensammlung des MAH vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di-So 11-18, Donnerstag 12-21.
Preis frei wählbar. Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch